

Teología de la Liberación

– En busca de una perspectiva objetiva–

TFG PRESENTADO EN LA
FACULTAD DE TEOLOGÍA ASAMBLEAS DE DIOS
COMO ASPIRANTE A
TÍTULO DE GRADO EN TEOLOGÍA

CURSO INSTITUCIONAL

POR

Francisco Manuel Martos Beltrán

La Carlota (Córdoba)

10 de marzo de 2021

FICHA TÉCNICA

Grado Académico:

TÍTULO DE GRADO EN TEOLOGÍA

TFG sometido a la disciplina de:

TEOLOGÍA HISTÓRICA

Sección:

TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA

Título:

**TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN:
EN BUSCA DE UNA PERSPECTIVA OBJETIVA**

Director del TFG:

Don José Manuel Díaz Yanes

Doctor en Teología

Alumno:

Don Francisco Manuel Martos Beltrán

La Carlota (Córdoba)

10 de marzo de 2021

Teología de la Liberación

– En busca de una perspectiva objetiva –

El amor es el vínculo, el principio de la meditación entre lo perfecto y lo imperfecto, entre el ser puro y el pecaminoso, entre lo general y lo individual, entre la ley y el corazón, entre lo divino y lo humano. El amor es Dios mismo y fuera de él no hay Dios. El amor convierte al hombre en Dios y a Dios en hombre. El amor fortalece lo débil y debilita lo fuerte, humilla lo altivo y eleva lo humilde, espiritualiza la materia y materializa el espíritu. El amor es la verdadera unidad de Dios y el hombre, de espíritu y naturaleza.

Ludwig Feuerbach

–Sumario–

La Teología de la Liberación tiene unos orígenes un tanto complejos. Asimismo, una vez que nos adentramos en el estudio detallado de esta, surgen más problemática como la multitud de Teologías de la Liberación y la definición de lo que entendemos de esta. Con todo, y a pesar de las críticas tan feroces que se han vertido sobre ella, hay una serie de aportes que la Teología de la Liberación ha hecho en diferentes ámbitos y no solo en el ámbito teológico o religioso. Sin embargo, son muchos sus detractores. Muchas de sus críticas están bien fundamentas y otras son bastante cuestionables. Una teología en la cual es muy difícil permanecer indiferente y que, parece ser que solo hay dos opciones; a favor o en contra. No obstante, esto no es del todo así, sino que se puede y se debe llegar a una posición más equilibrada si verdaderamente buscamos la justicia, la verdad y la coherencia bíblica.

–Abstract–

Liberation Theology has a complex origin. Likewise, once we get into the detailed study, more problems arise such as the multitude of Liberation Theologies and the definition we understand. However, and despite the fierce criticism that has been levelled on it, there are a number of contributions that Liberation Theology has made in different fields and not only in the theological or religious fields. However, there are many detractors. Many of his criticisms are well founded and others are quite questionable. A theology in respect of is very difficult to remain indifferent and it seems to be required only two options: for or against. However, this is not entirely so, but the most balanced position can and must be reached if we truly seek justice, truth and biblical coherence.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	7
1. Contextualización	8
1.1. Definición.....	8
1.2. Método de la Teología de la Liberación.....	10
1.3. El concepto de <i>fe</i> en la Teología de la Liberación	13
1.4. ¿Teología o Teologías de la Liberación?	13
1.5. Orígenes	17
1.6. Antecedentes y Latinoamérica.....	18
2. Aportes positivos de la Teología de la Liberación	21
2.1. Aclaración de aspectos fundamentales.....	21
2.2. Un compromiso con la justicia.....	22
2.3. Responsabilidad política.....	23
2.4. Mucho más que una ecología	25
2.5. Una prioridad muy bíblica.....	27
2.6. La cuestión de la mujer	30
2.7. Apuntes generales en defensa de la Teología de la Liberación	34
3. Aspectos negativos de la Teología de la Liberación	35
3.1. Inversión de prioridades: Menos Biblia y más contexto	36
3.2. Desviaciones teológicas	39
3.2.1. Concepto de salvación.....	39
3.2.2. Concepto de iglesia.....	40
3.2.3. Concepto de Reino de Dios	42
3.2.4. Concepto de liberación	44
3.3. Cuestiones hermenéuticas	49
CONCLUSIÓN	53
BIBLIOGRAFÍA	56

INTRODUCCIÓN

En el amplio espectro teológico nos podemos encontrar con multitud de teologías. Sin embargo, y sin lugar a duda, la Teología de la Liberación es una de las que más ha dado que hablar en diversos ámbitos y no solo en el foro académico de la teología.

La Teología de la Liberación es algo que asociamos directamente con el marxismo, pero esto tiene muchos matices. Asimismo, es comprensible que una teología que tenga una relación tan estrecha con el marxismo sea tan criticada, ya que de sobre es conocida la propaganda antimarxista que se ha difundido y se sigue difundiendo a nivel mundial.

Ahora bien, la Teología de la Liberación no es solo marxismo, es mucho más. Algunos dirán que no nos encontramos ante una teología propiamente dicha, otros dirán que los liberacionistas han desvirtuado hasta el extremo el mensaje evangélico y la Palabra de Dios en general. Con todo, también nos podemos encontrar con fervientes defensores de esta. Pero ¿quién tiene razón?

Además ¿resulta pertinente hablar todavía de Teología de la Liberación? La respuesta a esto último es un rotundo sí, al menos si somos cristianos comprometidos con todo el consejo de Dios revelado en su Palabra, con la justicia y con la Verdad. Es más, esta importancia concierne mayormente a la iglesia de nuestro tiempo. Es de esperar que la iglesia dé respuestas a cuestiones que esta teología ha planteado, a una problemática que se ha puesto sobre la mesa y queda aún sin resolver.

De igual modo, es responsabilidad de los futuros ministros del evangelio estar preparados para presentar defensa de una sana ortodoxia y ortopraxis, pero también de dar respuesta a las personas que puedan preguntarse por esta teología tan peculiar. Asimismo, no podemos obviar que hay una necesidad de diálogo entre las diferentes corrientes teológicas y que todas y cada una de ellas, en especial la Teología de la Liberación por su carácter práctico y omniabarcante, pueden resultar enriquecedoras para el quehacer teológico y la iglesia de Cristo.

1. Contextualización

Antes de comenzar en el estudio del tema que nos concierne, como no podría ser de otra manera, y como es preciso abordar un tema con altas connotaciones ideológicas como la Teología de la Liberación, es de extrema relevancia hacer un somero recorrido histórico, social, teológico, político, etcétera, sobre los orígenes y bases ideológicas y teológicas de esta teología tan desacreditada en el contexto cristiano.

1.1. Definición

Sería bueno comenzar desde el principio, ¿qué es eso de la Teología de la Liberación? Esto es algo que no todo el mundo tiene claro, luego, no es posible avanzar dando por hecho que todos tienen una noción básica de lo que es esta escuela de pensamiento teológico.

Se puede definir la Teología de la Liberación como un movimiento que se compromete en la situación humana del oprimido y del opresor con el fin de liberar al oprimido. Principalmente, el movimiento está bajo la bandera del cristianismo y proclama que el papel de este es liberar a los oprimidos del opresor en cualquier etapa de la vida. La salvación llega al oprimido cuando se libera de la opresión¹.

Cuando hablamos de Teología de la Liberación, no nos estamos refiriendo a una teología sistemática propiamente dicha, de la forma en la que la conocemos, sino más bien a algo parecido a un movimiento social, el cual reivindica los derechos de una clase social concreta en un contexto concreto. Es decir, partiendo de esta definición, más que una teología, se podría decir que es una organización de carácter social que lucha por un colectivo en situación de vulnerabilidad.

Ahora bien, esto no quiere decir que no haya un fundamento teológico en este movimiento, nada más lejos de la realidad. «Hay, pues, en este movimiento una mezcla de fe “hasta las últimas consecuencias” y de pasión politicosocial a favor de los pobres,

¹ COMPTON, Roberto, *La Teología de La Liberación: Una Guía Introductoria*. El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 2003, p. 19.

de los oprimidos, de los desheredados»². La Teología de la Liberación se centra en un tipo de personas que sufren una opresión en particular, no la opresión entendida de forma general y espiritual, sino materializada y enfatizada en la opresión de los pobres por las clases dominantes. «La referencia a favor de los pobres es un tema constante en la Teología de la Liberación»³. Luego, este movimiento identifica claramente quién es la víctima y quién es el verdugo, no aplica como tal el texto bíblico de Pablo en su carta a los Efesios (6:12), en cual dice, parafraseando, que nuestra batalla no es con enemigos humanos, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Luego, aquí ya tenemos un problema, el cual trataremos en el apartado oportuno del presente trabajo.

Vemos que la principal preocupación de la Teología de la Liberación es acabar con la opresión que sufre la clase social desfavorecida, económica y políticamente hablando; ya que, al erradicar este mal, en consecuencia, se consigue la salvación de la misma clase. «La teología de la liberación interpreta las doctrinas bíblicas desde la perspectiva libertaria, poniéndose del lado de los pobres mediante una crítica sociológica y económica de la sociedad. La base de la acción de esta teología son las comunidades eclesiales de base»⁴.

«No es una iglesia o denominación, sino una ideología. Se unen las metas y métodos revolucionarios con su propia interpretación de la Biblia para fomentar la lucha que debe liberar a las clases pobres y traer justicia al mundo»⁵. Con todo, hay discrepancias en cuanto a la carga ideológica de la Teología de la Liberación, ya que, dependiendo del autor, podemos apreciar notables diferencias al respecto. Está claro que no es una iglesia o denominación, pero de ahí a calificarla como una ideología, resulta bastante injusto, sobre todo por el carácter despectivo que ello conlleva.

² LACUEVA, Francisco. *Diccionario teológico ilustrado*. Tarrasa, Barcelona: CLIE, 2001, p. 568.

³ MONROY, Juan Antonio. *Un enfoque evangélico a la Teología de la Liberación*. Terrassa, Barcelona: CLIE, 1991, p. 50.

⁴ CORRÊA DE ANDRADE, Claudionor. *Diccionario Teológico: Con un Suplemento Biográfico de los Grandes Teólogos y Pensadores*. Miami, Florida: Editorial Patmos, 2002, p. 286.

⁵ JETER DE WALKER, Luisa. *¿Cuál camino?* Miami, Florida: Editorial Vida, 1994, p. 241.

Es obvio que tiene un matiz ideológico, pero esto ocurre también con cualquier teología, todas y cada una de ellas deben de tener unas premisas, proposiciones, dogmas, ideas, doctrinas, etcétera, en las que construir su sistema. Lo que ocurre es que la Teología de la Liberación no construye un sistema como tal, sino que se basa en una realidad concreta de una situación concreta, un análisis social en un momento determinado de la historia y la relación de la iglesia con esta realidad.

1.2. Método de la Teología de la Liberación

Si hay algo que puede responder a la pregunta de por qué la Teología de la Liberación es denominada diferente a la teología tradicional, es, al menos uno de los motivos, por el método de esta teología. Entender el método de la Teología de la Liberación es relevante para nuestro estudio, ya que nos ayudará a entender cómo llegan a las conclusiones expuestas y nos servirá como método de análisis para nuestras respectivas conclusiones.

«El punto de partida contextual de la Teología de la Liberación es la situación histórica de dependencia y dominación de los pueblos del tercer mundo»⁶. Esto es crucial tenerlo presente, ya que, si no existiera dicha situación histórica de dependencia y dominación en los pueblos del tercer mundo, no existiría tal cosa como la Teología de la Liberación. Luego, para hacer Teología de la Liberación es imprescindible posicionarse a favor de las personas oprimidas. Es imposible hacer Teología de la Liberación desde la universidad o desde los bancos de la iglesia como punto de partida de nuestra reflexión teológica, al menos según la mayoría de los teólogos liberacionistas.

En palabras de Assmann, este dirá: «El texto es nuestra situación»⁷. Esto merece una aclaración, ya que los términos *texto* y *situación* cobran un sentido especial. Para nosotros, en un contexto evangélico, de forma general, entendemos como «texto» las Sagradas Escrituras y, por ende, es nuestro punto de referencia y partida. Para los teólogos liberacionistas no significa lo mismo, sino que su contexto material se convierte en su

⁶ASSMANN, Hugo. *Teología desde la praxis de la liberación*. Salamanca: Ediciones Sígueme. 1973, pp. 24-40.

⁷ *Ibidem*, p. 102.

punto de referencia y partida para hacer teología. «El punto de partida no es el texto bíblico, sino el contexto social»⁸.

Siguiendo el pensamiento de Emilio Antonio Núñez, otro aspecto de especial interés que se debe tener en cuenta en la metodología teológica liberacionista, es la reflexión crítica que esta hace de la teología en general. Es importante el concepto de *general* porque no es exclusivamente crítica con la teología tradicional, sino con la propia Teología de la Liberación. Asimismo, siguiendo este carácter crítico, se centra sobre todo en la crítica práctica más que en la teórica. O sea, de qué manera se vive la Teología de la Liberación. Pero, incluso esta crítica no es de la teoría, sino desde la propia práctica, ya que no es una crítica idealista que parte del pensamiento como la filosofía de Hegel, sino que se piensa que es la práctica la que determina nuestro pensamiento teológico⁹.

Un punto muy relevante es la Sagrada Escritura. Esto parecería obvio, pero es preciso hacer ciertos matices, ya que de lo contrario no cabría en la mente de un evangélico conservador la posibilidad de hacer una Teología de la Liberación. Teniendo en cuenta que la Teología de la Liberación hunde sus raíces en la Iglesia Católica, se puede inferir entonces que el concepto que tienen acerca de la Biblia es diferente al que se tiene en el mundo evangélico-protestante, ya que la Iglesia Católica considera a lo que ellos llaman la Santa Tradición, en el mejor de los casos, de igual autoridad que la Palabra de Dios¹⁰. Además, las fuentes de revelación para la Iglesia Católica no es solo la Biblia, sino también la Tradición Eclesial *auténticamente interpretada* por el Magisterio de la Iglesia¹¹, e incluso se tiende más a dotar su teología de una base racional y no bíblica como es el caso de la teología evangélica conservadora.

⁸ NÚÑEZ, Emilio Antonio. *Teología de la Liberación*. Miami, Florida: Caribe, 1986, p. 127.

⁹ *Ibidem*, pp. 128-133.

¹⁰ Así lo afirma, entre otros documentos, el Concilio Vaticano II en la «Constitución Dogmática *Dei Verbum* sobre la Divina Revelación», cuando dice en el punto 10: «La santa Tradición y la sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la Palabra de Dios»

¹¹ *Cf. Catecismo de la Iglesia Católica*, punto número 85. (Madrid: Asociación de Editores del Catecismo, 1992).

Con esto en mente, podemos comprender mejor la situación de dónde parte la Teología de la Liberación, pues nunca antes se le había dado la primacía al texto sagrado. Esto nos lleva a que la interpretación del texto bíblico varía según el contexto, la situación, la época, etcétera. «El significado bíblico es siempre relativo, depende siempre del contexto social»¹². Es decir, los teólogos liberacionistas harán una interpretación diferente del significado del texto bíblico dependiendo de las circunstancias. Por el contrario, en la Iglesia Evangélica es muy difícil que altere sus dogmas y doctrinas a no ser por causa de un nuevo descubrimiento en las Escrituras.

Si hablamos de teología y de Biblia, se muestra necesario hablar de hermenéutica. Para hacer una buena teología, es fundamental forjar también una buena hermenéutica, siendo así que se le da una relevancia especial en el contexto evangélico. Ahora bien, en el contexto evangélico hay unos criterios a seguir para hacer una buena hermenéutica, pues se toma en consideración el contexto del texto, el momento histórico, el autor, los idiomas originales, etcétera. No obstante, hay controversias en lo que se considera una correcta hermenéutica del texto bíblico. Asimismo, la hermenéutica que se hace desde la Teología de la Liberación es diferente a la hermenéutica que se hace desde cualquier otra teología. «El llamado problema hermenéutico fundamental de la teología no es en realidad entre teología sistemática y teología histórica, entre dogma e historia, sino la relación entre la teoría y la práctica, entre inteligencia de la fe y práctica social»¹³.

Es decir, lo que le preocupa al teólogo liberacionista a la hora de hacer una interpretación del texto, es que esa interpretación tenga coherencia con la práctica en cuestiones sociales. Se puede entender, entonces, que la hermenéutica liberacionista debe estar acorde con la lucha social que promueve, pues de lo contrario estaría equivocada. La historia es relevante para los liberacionista, el dogma también, el sistema también tiene su valor, pero no se considera un problema básico a la hora de interpretar nuestra fe. «El teólogo peruano [Gustavo Gutiérrez] ha hecho las paces con una definición tradicional de teología, sin negar la prioridad que Gutiérrez quiere dar a la experiencia cristiana en

¹² MAC. CANN, Dennis. *Christian Realism and Liberation Theology. Practical Theologies in Creative Conflict*. Mary Knoll, New York: Orbis, 1981. P. 159.

¹³ METZ, Johann Baptist. *Teología del Mundo*. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1971, p. 146.

relación con la reflexión teológica, ni su rechazo de las categorías racionalistas de la teología tradicional»¹⁴.

1.3. El concepto de *fe* en la Teología de la Liberación

La fe en el contexto evangélico es entendida de varias maneras, pero, de forma general se podría definir como confianza, o, si se quiere, citando el libro de Hebreos, como «la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve» (11:1). Ahora bien, después de ver el énfasis que dan los liberacionistas a la praxis y al contexto social, resulta evidente que la fe se traduce a cuestiones prácticas en su propio contexto. Citando a José Porfirio Miranda, se pueden alistar una serie de características particulares de la fe en la Teología de la liberación: «1. La fe es creer que nuestro mundo tiene remedio. 2. La fe es creer que nuestro mundo tiene remedio porque Dios interviene en él. 3. La fe es creer que nuestro mundo tiene remedio porque Dios interviene en nuestra historia precisamente en el hecho histórico llamado Jesucristo»¹⁵.

Aquí vemos la notable diferencia que existe en cuanto al concepto de la fe entre la Teología de la Liberación y la teología evangélica conservadora. Mientras que desde la teología evangélica se define la fe como creer que Jesús es el Hijo de Dios y creer en su obra salvífica; los liberacionistas van más allá, pues piensan que la fe se debe materializar en este mundo y —basándonos en las premisas citadas por Miranda— que el Reino de Dios se establece aquí en la Tierra. Es decir, *el ya pero todavía no*, no tendría lugar en su concepto de fe.

1.4. ¿Teología o Teologías de la Liberación?

La definición de esta singular teología se complica conforme se indaga en los orígenes y definición de la misma. «Uno de los problemas más difíciles que encontramos para

¹⁴ PADILLA, C. René, “¿Un nuevo Gutiérrez?” *Misión* (Buenos Aires, Argentina), abril-junio de 1983, página 23.

¹⁵ MIRANDA, José Porfirio. *Marx y la Biblia. Crítica a la filosofía de la opresión* (Salamanca: Ediciones Sígueme, 1975, p. 257.

entender la Teología de la Liberación, es determinar cuántas clases hay realmente»¹⁶. O sea, que cuando intentamos definir qué es exactamente la Teología de la Liberación de una forma clara y concisa, se presentan varios inconvenientes, siendo que existe una diversidad de opiniones en cuanto al concepto central de tal teología: los oprimidos. Aunque todas las teologías de la liberación se basan en la lucha contra la injusticia, no todas contienden contra la misma clase de injusticia.

Siguiendo con el estudio que hace Raymond C. Hundley en su libro *Teología de la Liberación: Una respuesta evangélica*, se podría nombrar algunos tipos de teologías de la liberación, como, por ejemplo, la Teología de la Liberación Negra Africana o la Teología de la Liberación Feminista. Ahora bien, según Hundley, aunque estas teologías luchan por la liberación de un tipo específico de opresión sobre un sector concreto de la sociedad, ninguna recoge con exactitud la originalidad y esencia de la Teología de la Liberación de Latinoamérica, por ser esta, en palabras de Hundley, la más radical, la auténtica y fundamental de todas.

Para hacer una clara diferencia entre las «teologías de la liberación» y la auténtica Teología de la Liberación, no es suficiente con definir a esta como un movimiento que lucha en contra de cualquier tipo de opresión o injusticia social, sino que hay que comenzar por introducir términos propios de los fundamentos más básicos de esta teología. Un concepto a tener en cuenta y que no está presente en nuestra teología evangélica, es el de la lucha de clases. Esto resulta fundamental para definir a este movimiento de liberación y para diferenciarlo de todo lo que pretenda hacerse pasar por movimiento liberacionista solo por el simple hecho de recoger algunos conceptos del liberacionismo y crear un movimiento paralelo al de la Teología de la Liberación. «La Teología de la Liberación debe ser verificada por la participación y eficacia en la lucha de clases. Son este compromiso y participación lo que harán verdadera a la Teología de la Liberación»¹⁷.

¹⁶ HUNDLEY, Raymond C. *Teología de la Liberación: Una respuesta evangélica*. Bogotá, Colombia: Centro de Literatura cristiana, 1990, p. 15.

¹⁷ MATEO SECO, Lucas F. «Sobre la Teología de la Liberación», *Scripta Theologica* (Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra) Vol. 07 (1975), p. 362.

Con todo, para profundizar más en la naturaleza de la Teología de la Liberación, no basta con lo anteriormente expuesto, sino que se precisa desarrollar una serie de características comunes que todo movimiento teológico liberador necesita. Es decir, existen denominadores comunes más concretos aparte de lo ya expuesto.

Como una de esas características comunes se puede señalar que la Teología de la Liberación «tiene su punto de partida en el contexto, en las dimensiones humanas y políticas. Esta teología es precedida por un análisis de las realidades sociales y políticas»¹⁸. O sea, que la Teología de la Liberación será hecha a imagen y semejanza de la realidad en la que se desarrolla, del problema social al que se pretenda aplicar, del tipo de injusticia confrontada desde la teología, etcétera. Esto no es ningún despropósito, porque el mismo Jesús fue «hijo» de una época, o lo que es lo mismo, Jesús no hubiera desempeñado de la misma manera su ministerio realizado hace dos mil años en un contexto grecolatino, que en la realidad vivida en la actualidad en España. Además, el mismo Pablo lo decía en sus cartas: al griego como al griego y al judío como al judío.

Otro punto relevante y característico sería su concepto positivo de secularización. «El proceso de secularización es un legítimo fruto de la fe bíblica»¹⁹. A lo que se refieren con esto los liberacionistas es al abandono de las cuestiones religiosas que impidan a la iglesia el progreso y la involucración con los sectores oprimidos de la sociedad. Es decir, que lo importante para los liberacionistas es *el mundo*, dándole otro sentido a las palabras de Jesús: «buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas» (Mateo 6:33), interpretando estas palabras por: *buscad primeramente este mundo y encontraréis a Dios en él*. Hay una anulación de las cosas sagradas, la iglesia es para el mundo y forma parte del mismo, o Dios es el Dios de todos, siendo incluso un antropocentrismo de todo el cristianismo.

¹⁸ CONN, Harvier M. *Teología Contemporánea en el Mundo*. Grand Rapids, Michigan: Subcomisión de Literatura Cristiana de la Iglesia Cristiana Reformada, 1974, p. 82.

¹⁹ *Ibidem*.

«La conversión llega a ser el compromiso de cada uno con la liberación de toda clase de opresión»²⁰. Con relación a este punto se puede decir que: «la iglesia deviene en la comunidad de aquellos que conocen el significado de humanidad y la humanidad se convierte en una iglesia latente»²¹. Se comprende entonces que estas características están muy relacionadas con el proceso de secularización, hasta tal punto que el compromiso social es una clara muestra de la conversión del creyente, o que el mundo se convierta en iglesia.

Pero el proceso de secularización también se hace evidente en muchas otras cuestiones, como el de la misión. «La misión se ha convertido en acusación, confrontamiento con el presente estado de injusticia social»²². Es decir, luchar contra la injusticia histórica en la que se halla la iglesia, esa sería pues la misión y no tanto predicar el Evangelio por sí mismo, siendo entonces la confrontación misma contra la injusticia una forma de predicación.

«La Biblia no se considera siempre como revelación de Dios al hombre, sino como un paradigma de liberación»²³. Lo cual quiere decir que seguimos con el proceso de secularización y humanización, un antropocentrismo muy marcado. En muchas ocasiones lo que realmente impera es buscar el principio de libertad en la narrativa histórica, lo que implica que el hecho histórico-religioso en sí, carece de relevancia, hasta el punto de considerar que la obra salvífica de Cristo lo que intenta en verdad es enseñarnos la liberación de las clases sociales oprimidas.

Por último, pero no por ello menos importante, está la cuestión de la violencia. Aunque no todos los liberacionistas la llevan a cabo, ni todos siguen el mismo criterio, es pertinente mencionarla. «Amor para el oprimido significa cólera contra los opresores»²⁴. El concepto de violencia, al igual que en el socialismo, es bastante diferente al que suele tener la iglesia, el resto de las teologías o, incluso, la mayoría de la sociedad. Desde la

²⁰ *Ibidem*, p. 83.

²¹ *Ibidem*.

²² *Ibidem*.

²³ *Ibidem*.

²⁴ *Ibidem*, p. 84.

Teología de la Liberación, y según la realidad material a la que se enfrenten, la violencia se puede considerar como una reacción correcta, llegando a entender la violencia como un instrumento válido para conseguir la justicia en todos los sentidos.

1.5. Orígenes

Para comprender de dónde emerge la Teología de la Liberación, es pertinente remontarnos en el tiempo hasta, aproximadamente, un siglo antes de surgir la misma. Esto resulta relevante ya que se podrá saber cuáles fueron las influencias que provocaron este cambio en el paradigma teológico. «Las posturas teológicas, modernas y antimodernas, generaron en Europa a principios del siglo XIX posiciones encontradas dentro de la iglesia»²⁵.

Las posturas antimodernas fueron evolucionando en los siguientes años convirtiendo su discurso en lo que ahora podríamos catalogar como conservadoras; mientras que las modernas se ramificaron ganando espacio tanto en la reflexión como en la propia práctica cristiana. En el ámbito de la interpretación bíblica, los teólogos y exegetas modernistas, crearon una nueva manera de aproximarse a las Escrituras, usando los géneros literarios, los útiles científicos históricos-críticos, y los aportes hermenéuticos de su tiempo. En tanto los antimodernos elaboraron como reacción los fundamentos, normas inquebrantables para acceder a la Palabra revelada, y así se fueron dando las tensiones y rupturas en otros temas de carácter eclesiológico, litúrgico, normativo, dogmático, etcétera²⁶.

Se podría decir que esta es la antesala de la Teología de la Liberación, no el origen propiamente dicho; pero, como ya dijimos, es crucial entender los orígenes y las bases de cualquier movimiento ideológico para poder tener luego una mínima comprensión del mismo y no descontextualizarlo. Igualmente es notorio el aporte de la teología contemporánea, aportes que hasta día de hoy tienen resultandos válidos para nuestra teología evangélica, como los géneros literarios, las herramientas interdisciplinarias para la correcta interpretación de la Biblia o la preocupación por el mundo material y los distintos saberes de la época. Por otro lado, es bien sabido que la teología medieval se

²⁵ ROMO CEDANO, Pablo. “Teologías de la Liberación”. Revista *UNAM*. (Universidad Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Sociales), marzo de 2006, p. 3

²⁶ *Ibidem*.

quedó obsoleta, pues sucedieron multitud de eventos y surgieron muchas preguntas que no supieron responder; todo lo contrario, se solía acallar y silenciar incluso con la muerte, a quienes se atrevían a cuestionar el magisterio de la iglesia romana. En este hastío teológico, eclesial, social, académico, y confrontaciones internas, fue donde se iba fraguando las influencias para la posterior Teología de la Liberación Latinoamericana.

Sin embargo, respecto a la génesis de la Teología de la Liberación, parece ser que no hay consenso, aunque sí se puede situar como un movimiento originario de Latinoamérica. «Unos dicen que comenzó en la Conferencia del Consejo General del Episcopado Latinoamericano en Medellín, Colombia, en el 1968. Mientras Hundley la sitúa antes, entre teólogos protestantes latinoamericanos con el movimiento Iglesia y Sociedad en América Latina, el cual promovía el estudio de la responsabilidad social cristiana»²⁷. Respecto a esto, hay que tener en cuenta que cualquier grupo cristiano que se preocupe por las cuestiones sociales no debemos catalogarlo como liberacionista. Si esto fuese así, desde los comienzos del cristianismo la iglesia primitiva sería liberacionista, y esto, a todas luces, está totalmente fuera de contexto.

Como ya hemos visto, hay unos mínimos requisitos que se tienen que cumplir para poder considerar a una iglesia como liberacionista, o a una persona de forma independiente como tal. Luego, pienso que es más sensato ser específico sobre este asunto y no vincular cualquier movimiento social dentro de esta teología.

1.6. Antecedentes y Latinoamérica

Anteriormente nos hemos remontado hasta el siglo XIX para tratar de entender las influencias que podría haber condicionado este movimiento en el quehacer teológico. No obstante, como el continente Latinoamericano es algo que debe ser preeminente en nuestro estudio, es de especial importancia considerar ese trasfondo histórico anterior a la Teología de la Liberación.

²⁷ HUNDLEY, Raymond C., *Teología de la Liberación: Una respuesta evangélica*, p. 19.

Debemos de volver la vista atrás nada menos que al siglo XVI. A simple vista, parece un disparate retroceder cuatro siglos atrás si tenemos como referencia el siglo XX, donde son muchos los autores que concuerdan que fue el siglo donde se originó la Teología de la Liberación. Pero el siglo XVI no debemos desestimarlos, porque el ambiente de injusticia social y opresión estaba muy patente en este siglo; y no solo estaba patente sino que fueron muchos los personajes que levantaron la voz para confrontar a la iglesia por su papel reaccionario, opresor y colaborador con los opresores.

La teología de la liberación hunde sus raíces en el siglo XVI en un contexto de cristiandad americana, con las denuncias teológico-proféticas de Antonio Montesinos, Bartolomé de las Casas, Juan del Valle, Pedro Claver, Antonio Vieira y Antonio de Valdivieso, por la situación de los excluidos de la época: indígenas y negros. Así como las Casas considera que los indios estaban mejor como paganos con vida, que como cristianos muertos; por ello, debían ser persuadidos con el poder del evangelio y no con la fuerza de las armas²⁸.

Según esta perspectiva, vemos que la Teología de la Liberación tiene una causa muy justa, ya que no solo se está hablando de una injusticia inhumana, sino de usar el Evangelio como pretexto para llevar a cabo toda una serie de injusticias y atropellos contra las clases más vulnerables. O sea, que los motivos que sustenta este movimiento son una denuncia contra la propia Iglesia Católica Apostólica Romana y su papel en la historia desde su institucionalización y vinculación estrecha con los poderes políticos. Este tipo de denuncias siempre han estado presentes en personas íntegras, y no solo por estos personajes que se han citado, sino que incluso el mismo Lutero ya denunció esto también²⁹. Luego, se puede llegar a la conclusión que las causas que surgieron de esta teología liberacionista, no era únicamente un cambio de opinión en cuestiones académicas y teológicas, sino las reiteradas mezquindades llevadas a cabo por la propia Iglesia Católica Romana.

²⁸ TURRIAGO ROJAS, Daniel Guillermo. “Breve perspectiva histórica de la teología de la liberación”, *Revista de la Universidad de Salle* (Bogotá), s. f., p. 150.

²⁹ Por ejemplo, en las tesis 51, 56 y 66 de sus famosísimas *95 Tesis* que dio principio a la Reforma Protestante. Véase también: DEIROS, Pablo A. *Historia del Cristianismo: Las reformas de la iglesia (1500–1750)*. Buenos Aires (Argentina): Ediciones del Centro, 2008, p. 56.

Pero será indispensable escoger un punto de referencia y no solo latinoamericano de forma general, sino ser muy concretos a la hora de partir desde los orígenes. De esta forma, para lo que nos concierne en este trabajo y poder así desarrollar conceptos claves acerca de la Teología de la Liberación, escogeremos a un autor, el cual, sin lugar a duda, se puede denominar como el teólogo de la liberación y uno de sus principales precursores. «Gustavo Gutiérrez, teólogo peruano, inicia hacia el año 1965 esta corriente de pensamiento al plantear una nueva forma de hacer teología. Se debe elaborar una teología a partir de una praxis que lleve a privilegiar al pobre contra al rico en la lucha de clases que protagoniza»³⁰.

Entonces, podemos considerar a Gustavo Gutiérrez como una figura imprescindible para entender la Teología de la Liberación, ya que este teólogo tenía claro cuál era la principal preocupación de esta «nueva forma de hacer teología»: los pobres y la cruel discriminación hacia ellos; y no solo esto, sino también la lucha de clases hacen que sea Gutiérrez el autor incuestionable a la hora de tomarlo como referente de este movimiento liberacionista.

En la Conferencia de Medellín (hacia el 1967), es notoria la presencia de Gutiérrez, a la vez que varios partidarios de este. Es aquí donde se empiezan a plantear términos como: educación liberadora y concientización. Entendido este último como la toma de conciencia de los pobres en estado de oprimidos por los opresores. Dos términos que caben destacar en esta conferencia serían también las comunidades eclesiales y comunidades sociológicas de base junto a la noción de violencia institucionalizada. Desde este momento se tiende a justificar la violencia entendiéndola como contraviolencia. Se trata de una defensa ante el Estado capitalista que, en sí mismo, es represivo³¹.

Durante el proceso evolutivo de la teología de la liberación, se producirán diversos cambios y se irá con el tiempo estructurando como teología, ya que Gutiérrez no había llegado a proponer este cambio teológico como tal, sino solo el compromiso social y político. Se puede decir que hubo una segunda generación de teólogos, la cual se centró en lo académico más que el sacerdote peruano. «Esto será a partir del 1975, con figuras

³⁰ GAMBOA UMAÑA, Luis Enrique. “Introducción al estudio de la Teología de la Liberación”. *Revista Estudios de la Universidad de Costa Rica*, s.f., p. 84.

³¹ *Ibidem*, pp. 84-85.

como Leonardo y Clovis Boff, Jon Sobrino, Hugo Assman, etcétera, [los cuales] se proponen darle una fundamentación teológica otorgando una cristología y una eclesiología»³². A lo que pretendo llegar con esto es que no se puede tratar la teología de la liberación en sus inicios lo mismo que después de ese momento, ya que todos estos teólogos supondrán un punto de inflexión decisivo en la misma.

2. Aportes positivos de la Teología de la Liberación

La Teología de la Liberación ha sido ampliamente criticada, en muchas ocasiones con unos motivos honestos y desde una perspectiva bíblica; pero en otras ocasiones desde un fundamentalismo extremo que no se presta para nada el diálogo y centrada en un dogmatismo exclusivista. Asimismo, no siempre las críticas han sido mediante una motivación correcta, sino que es muy probable que haya habido otros intereses de por medio. Esto es fácil de inferir, ya que la Teología de la Liberación se levanta contra toda forma de injusticia y señala con el dedo al culpable material de la injusticia, de la opresión y de la pasividad de la iglesia. Además, hace estas denuncias basada en la justicia divina y en el celo de Dios por las personas más desfavorecidas; luego, es obvio que los responsables directos o indirectos de esta realidad se sientan amenazados y confrontados con este movimiento. Es por esto por lo que se hace necesario desarrollar los aspectos positivos y bíblicos que propone la Teología de la Liberación, para que cuando hagamos una crítica de ella, sea una crítica con rigor y bien fundamentada en la Palabra de Dios.

2.1. Aclaración de aspectos fundamentales

«Gutiérrez no pretende que la reflexión crítica de la praxis reemplace las funciones tradicionales de la teología como sabiduría espiritual y como saber racional o ciencia. No solo no las suplanta, sino que las supone y las necesita. Incluso más, las complementa, permitiendo una nueva intelección de estas»³³. Se ha criticado ampliamente la heterodoxia de la Teología de la Liberación (esto lo hemos apreciado ya en la definición

³² *Ibidem*, p. 86.

³³ SCANNONE, Juan Carlos. “La teología de la liberación: caracterización, corrientes, etapas». *Revista Medellín*, V. 9, n° 34. Año 1983, p. 2.

anteriormente expuesta), ahora bien, esto no se puede considerar del todo cierto, ya que en los orígenes de este movimiento no se desestima a la teología como tal, sino que es una reforma sobre la teoría y práctica que se hace del texto bíblico. La Teología de la Liberación tiene un fundamento teológico y bíblico, tiene una motivación correcta y no es, en primera instancia, una corriente herética que emerge de forma separada de la “verdadera ortodoxia cristiana”.

Luego, un aspecto positivo es que preserva lo antiguo en cuanto sea de progreso para la iglesia y las cuestiones espirituales de forma genérica, pero a su vez, denuncia la nulidad de la praxis coherente con la espiritualidad de la iglesia. «Desde la Teología de la Liberación la sabiduría espiritual no será meramente la adquirida en el reposo de la contemplación monacal, sino la adquirida en la contemplación en acción, acción tanto pastoral como secular y aún política»³⁴. Es decir, que la Teología de la Liberación exige una implicación con el mundo en el que vive y un posicionamiento en los temas relevantes de esta. Esto en la actualidad se sigue llevando a cabo, pero, lamentablemente, solo en los casos que le interesa a la iglesia y no en los que repercuten a la mayoría de la sociedad que no forma parte de la iglesia.

2.2. Un compromiso con la justicia

Jesús dijo que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Nuestro Señor oró no para que Dios nos quitase del mundo, sino para que nos guardase del mal³⁵. La iglesia es sal y luz en el mundo, no sal y luz solo para sí misma. Santiago dice en el capítulo dos de su carta: «¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros?» Y también dice más adelante: «De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarse? La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma».

Es decir, el Evangelio es una práctica constante. Es cierto que el creyente vive por fe, pero esto es con referencia a la relación que tiene con Dios, es algo vertical, pero relativo

³⁴ *Ibidem*, p. 2.

³⁵ *Cf.* Juan 17:15.

al prójimo, esta fe debe de materializarse en todas las áreas, incluso en la política. Esto, obviamente, no quiere decir tener que afiliarse a un partido político, pero sí el reivindicar los derechos de los colectivos más desfavorecidos. Nos cuesta recordar que Dios dignifica al ser humano de forma integral y que respeta su libertad incluso para pecar.

Gustavo Gutiérrez dice que hay que «Explicitar los valores de fe, de esperanza y de caridad contenidos en la reflexión teológica [y] Contribuir también a corregir posibles desviaciones y olvidos de otros aspectos en la vida cristiana»³⁶. Pienso que, en este propósito, todo cristiano que entienda el compromiso que tiene con el Salvador y con el mundo, estará de acuerdo en que no hay nada de reprochable en el mismo. Se debe enfatizar los valores que recalca Gutiérrez: la fe, la esperanza y la caridad. Esto es totalmente bíblico y se trata de hacer de ellos algo vivo y no meras abstracciones. Es más, se puede apreciar que la Teología de la Liberación no es un ataque hacia la iglesia, sino una reflexión crítica desde dentro y con ella misma. Ser consecuentes con la fe que profesamos, saber que somos cristianos en un mundo que no lo es, en un mundo injusto, en un contexto social concreto, en una política concreta y en un sistema económico concreto.

2.3. Responsabilidad política

En la iglesia la cuestión política se ha convertido en un tema tabú. Esto es comprensible si miramos el recorrido histórico y la estrecha relación que ha mantenido siempre la iglesia con las naciones y gobiernos en las diferentes épocas y contextos concretos. En estas relaciones, casi nunca ha salido muy bien parada la iglesia y ha dejado mucho que desear respecto a su integridad y coherencia moral. Sin embargo, esto nos ha llevado al extremo de mostrarnos reticentes a cualquier cuestión política, lo que hace que la iglesia esté al margen de una realidad en la que está integrada y forma parte de ella.

La antigua teología política tuvo una doble connotación: o bien la de servir de ideología sacralizante para una estructura política, o bien la de realizar una politización directa de los postulados de la fe, de manera fundamentalista. El ideal de dicha teología se expresó como cristiandad;

³⁶ GUTIÉRREZ, Gustavo. *Teología de Liberación: Perspectivas*. Salamanca: Sígueme, 1987, p. 189.

en la modalidad de un poder directo de la iglesia sobre la sociedad o en la de una situación privilegiada desde la tutela del poder civil, a quien a su vez la iglesia servía de legitimación. La vieja teología política es la teoría que intenta, desde la época de la ilustración, restaurar la figura del Estado cristiano³⁷.

El jesuita Rafael Yuste Moyano decía que: «La teología que quiera estar inserta en la realidad ha de ser una teología política, ya que la realidad es política en su plano decisivo»³⁸. O sea, que es imposible eludir la realidad en la que vivimos, pero es que, aunque fuese posible, sería una irresponsabilidad por parte de la iglesia. Hoy, más que nunca, la realidad política es muy compleja. Se nos presentan cuestiones de muchos colectivos que profesan ser discriminados por varios motivos y no solo por su poder adquisitivo. Feminismo, aborto, ideología de género, homosexualidad, inmigración y emigración, trata de blancas, sexualidad, educación, trabajo, libertades, derechos, obligaciones, la familia, el divorcio, las relaciones sociales, drogadicción y un largo etcétera. Todo está profundamente politizado, hasta el punto de que los resultados políticos de otros países tienen repercusión en el nuestro. Ante esto, la iglesia no debe cerrarse en sí misma y mirar hacia otro lado, al menos si quiere ser consecuente con la fe que profesa. Moltmann escribe al respecto:

La nueva teología política significa el esfuerzo de reflexión crítica sobre las relaciones de la fe cristiana con la sociedad. Aun diferenciándose de la vieja teología política piensa que la relación fe-política no puede resolverse con un repliegue de la religión sobre sí misma. Se trata de una teología que quiere permanecer cristiana sin evadirse de sus responsabilidades ante la realidad.³⁹

Luego, es evidente que la Teología de la Liberación no es solo un llamado a la necesidad de involucrarse y posicionarse de forma activa con la realidad social, material y política en la que está inmersa, sino también una crítica a la política que se ha hecho desde la iglesia a lo largo de la historia y se ha convertido en un despropósito total. Es más, lo liberacionistas no plantean una politización de las estructuras eclesiales, sino más bien que haya una responsabilidad respecto a la sociedad en la que se desarrolla. Luego, nos llama a tener un equilibrio ante la justicia social con relación a nuestros códigos morales

³⁷ YUSTE MOYANO, Rafael. “Aportaciones de la Teología de la Liberación al pensamiento social cristiano”. *Revista Fomento Social*, nº 51 (1996), p. 461.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ MOLTSMANN, Jürgen. *Ilustración y teoría teológica*. Salamanca: Sígueme, 1974. p.25.

y profesión de fe, sin intentar imponer al resto de la sociedad esos códigos y respetando siempre las libertades religiosas de cada individuo o grupo particular. En este sentido Yuste Moyano señala que

Se trata más bien de despertar la conciencia de las implicaciones y obligaciones sociales del cristianismo, de poner a la iglesia y a la teología en relación con la historia de la libertad de la sociedad. Constituye, por tanto, una reflexión crítica sobre la iglesia y la sociedad y una hermenéutica política del Evangelio⁴⁰.

2.4. Mucho más que una ecología

Unos de los temas de actualidad en nuestro tiempo es el cuidado que hay que tener del planeta, o los temas de ecología. Nos encontramos con numerosos movimientos ecológicos que fomentan diversas formas de cuidar nuestro planeta. Asimismo, es un tema presente en casi todos los programas electorales de cualquier cuerda política, independientemente de su marco ideológico. Luego, el cuidado del planeta, de nuestro hogar, es algo que está en la mente de la gran mayoría de la población de este pequeño mundo.

Ahora bien, las razones por las que se promueve el cuidado del planeta no son siempre las mismas y, cabe decir, que tampoco son siempre correctas desde un punto de vista moral. Hay intereses económicos detrás de muchos movimientos ecológicos, los cuales no consiguen mejorar para nada el deterioro de nuestro planeta, sino lucrarse más con el «cuidado» nefasto que proponen. Luego, nos podemos encontrar con movimientos ecológicos que desplazan al ser humano a un lugar nimio con relación al planeta, dotando a este último de una supremacía por encima del ser humano, divinizando y personificando nuestra humilde morada terrestre.

Pero también nos encontramos con movimientos equilibrados y bastante pragmáticos, los cuales proponen unas soluciones muy factibles para erradicar la contaminación ambiental mediante el uso de las energías limpias que utiliza fuentes naturales tales como el viento

⁴⁰ YUSTE MOYANO, Rafael “Aportaciones de la Teología de la Liberación al pensamiento social cristiano”, p. 462.

y el agua, cambio de los medios de producción de la industria alimentaria encargada de todos los procesos relacionados con la cadena alimentaria, procesos de reciclajes, etcétera. Sin embargo, y sin intentar desprestigiar ninguna propuesta sensata y todos los aportes que se han conseguido, la Teología de la Liberación propuso ya un concepto de *ecología* que iba muchos más allá.

Ya no se trataba tanto de cuidar nuestro planeta Tierra debido a que no queríamos dejar en ruina un lugar para vivir a nuestros hijos, ya no se trataba de un bien común para generaciones futuras y de una mera responsabilidad en el sentido de sociedad universal. No, los liberacionistas entienden el planeta como una creación de Dios y a los seres humanos como los administradores que Dios ha puesto en su creación para que la cuiden, la respeten y la amen. En tal sentido los profesores Juan José Tamayo y Edgardo Rodríguez escriben:

Derechos y Humanos y derechos de la Tierra. Los derechos de la Tierra han sido explicados por Leonardo Boff, quien habló de la Carta de la Tierra, un texto que es capaz de conciliar tantas dimensiones por su entorno, por la Tierra; esta Tierra que es una parte infinitésima de este Universo fantástico que no se puede amar desde un punto de vista estrictamente ambiental o ecológico, sino que tiene todas las dimensiones de quienes son los ojos del Universo, porque son los únicos capaces de saber que están viendo, de saber que saben, de reflexionar, de meditar y de inventar⁴¹.

Leonardo Boff propone ir más allá de cualquier movimiento ambiental o ecológico⁴². Invita a pensar en el milagro de la Creación, se sea o no cristiano. Algo que abruma al ser pensante que somos. Al mismo tiempo, dignifica al ser humano por el lugar de honor que ocupa en ese lugar maravilloso llamado Tierra. Boff no se conforma con un cuidado

⁴¹ TAMAYO ACOSTA, Juan José y RODRÍGUEZ GÓMEZ, Edgardo *Aportación de la teología de la liberación a los derechos humanos*. Madrid: Editorial Dykinson, 2011, p. 41.

⁴² La bibliografía de este autor sobre este tema es extensa, como por ejemplo: BOFF, Leonardo. *Ecología: grito de la Tierra, grito de los pobres*. Madrid: Editorial Trotta, 2011.— *La dignidad de la Tierra: Ecología, mundialización, espiritualidad*. Madrid: Editorial Trotta, 2000.— *Una ética de la Madre Tierra: Cómo cuidar la casa común. Estructuras y Procesos. Religión*. Madrid: Editorial Trotta, 2017.— *El cuidado esencial: Ética de lo humano, compasión por la tierra*. Madrid: Editorial Trotta, 2002.— *Ecología Integral: Por una eco-educación sostenible*. Madrid: Ediciones Khaf, 2020.— *La tierra está en nuestras manos: Una nueva visión del planeta y de la humanidad*. Santander: Sal Terrae, 2016.— *La opción-Tierra: La solución para la Tierra no cae del cielo*. Santander: Sal Terrae, 2008. Y otros muchos más, pero que con los citados se ve claro el compromiso que tiene este autor con la Ecología y el cuidado de la Tierra.

lógico y racional del planeta, sino que relaciona el cuidado de nuestra morada terrestre con el cuidado de nosotros mismos, con la responsabilidad que tenemos como seres libres y con el amor hacia la creación y hacia nuestro prójimo.

Esto es muy relevante para la iglesia, ya que, debido a la mala praxis de esta, con una interpretación errada y sumado esto a las críticas vertidas sobre ella, era necesario una perspectiva ecológica desde la teología.

Como ejemplo, en materia ambiental es muy significativo el discurso de Lynn White Jr. en 1967, en el que responsabiliza a la tradición judeocristiana de la debacle, argumentando que en Génesis 1:28 está la prueba de un Dios que autoriza el dominio y la destrucción de la naturaleza. Por eso, por aquel entonces parecían irreconciliables las posiciones teológicas frente a la de los ecologistas y ambientalistas⁴³.

Entonces, el problema está en que damos por hecho que las cosas siempre han sido como son ahora, pero esto no es así. La teología no siempre se ha visibilizado en todas las cuestiones que debería haberlo hecho, y la ecología ha sido una de ellas. Por otra parte, se trata de dar respuesta a unas críticas argumentadas, con unos posicionamientos más contundentes o menos, pero de escuchar también a quien nos demanda como cristianos, como teólogos, como creyentes, como habitantes del mismo planeta, razón de nuestra conducta y cómo repercute esta al resto de la sociedad.

La inclusión de la Madre Tierra como uno más entre los pobres, representa la superación del antropocentrismo radical y cerrado y del biocentrismo bucólico y panteísta, dando paso a una interpretación de la realidad histórica de la creación como lugar en el cual Dios acontece y se revela en sus criaturas.⁴⁴

2.5. Una prioridad muy bíblica

⁴³ CÁCERES AGUIRRE, Alirio, John Jorge CASTIBLANCO, Carlos HERNANDO DÍAZ, Germán Roberto MAHECHA, Nohora Inés PEDRAZA. *Evolución de la "cuestión ecológica" en la teología de la liberación* (ponencia). «Congreso Continental de Teología: La teología de la liberación en prospectiva». Tomo I - Trabajos científicos. Montevideo (Uruguay): Editorial Fundación Amerindia, 2012, pp. 570-571.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 580.

Uno de los principales aportes positivos de la Teología de la Liberación y el cual no se puede obviar, es su predilección por esos sectores vulnerables, por esos sectores sociales marginados y que nadie se ocupa de ellos. Esto está muy claro, pero también hay que matizar que una Teología de la Liberación equilibrada entiende el concepto de pobreza más allá de la necesidad netamente material.

Los creyentes deben hacer una opción decidida por los pobres. Entendiendo que pobre es como el símbolo, la cifra o el sumo analogado que designa a todos los necesitados de liberación. Esta opción por los pobres que hace el creyente en Jesús no es más que el eco de la opción de Dios tal como nos lo presentan las Escrituras⁴⁵.

El concepto de pobre adquiere un significado tal, que trasciende nuestra comprensión actual ceñida a lo económico. Es más, es un concepto omniabarcante en el cual se engloban todas las personas más vulnerables, esas personas que necesitan una liberación y (aquí nos referimos a la liberación del pecado) también a una liberación integral de la persona. Esa liberación del pecado tendrá una repercusión directa en la vida material del creyente. Asimismo, es totalmente bíblico y coherente con el mensaje de Cristo mostrar un interés especial por las personas más débiles, desfavorecidas, olvidadas, oprimidas, etcétera. Esto no quiere decir, como es obvio, que olvidemos al otro sector social, sino que, como un médico prioriza a los enfermos en razón a su gravedad y posibilidades de salvarse, del mismo modo proceden los liberacionistas a tener prioridad por aquellas personas más desfavorecidas y en situaciones de opresión o vulnerabilidad en cualquiera de sus formas.

En el libro de Proverbios ya nos encontramos con el consejo de Dios: «Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso» (31:9). No es ningún disparate que un cristiano se posicione a favor de los pobres, de que juzgue con justicia las situaciones de desigualdad y opresión, ya que es un consejo y mandato divino el de ayudar y defender precisamente a estas personas.

⁴⁵ SILVA, Sergio. "La Teología de la Liberación". Revista *Teología y Vida*. 2009, vol. 50, n°. 1-2, pp.93-116. (Publicación de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile).

Igualmente, en el Salmo 82:3, nos encontramos que se nos dice a nosotros como iglesia: «Defended al débil y al huérfano; haced justicia al afligido y al menesteroso». Al débil, con relación al grupo genérico donde se clasifican estos pobres, al huérfano, los afligidos, todos ellos en diferentes formas de ser más vulnerable en una sociedad y extrapolables totalmente a nuestro tiempo. En Proverbios 19:17 se llega, incluso, a identificar las obras que hagamos en favor de los pobres como si fuesen servicios directos a Dios mismo. O sea, que Dios se identifica plenamente con este tipo de personas. «A Jehová presta el que da el pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar».

En Proverbios 14:31 se nos habla de la opresión que reciben los pobres y lo que piensa Dios acerca de esto, de cómo se duele el Señor directamente con este tipo de opresión muy vigente en nuestro tiempo y que los liberacionistas confrontan. «El que oprime al pobre afrenta a su Hacedor, pero el que tiene misericordia del pobre, lo honra». Incluso Job tenía un concepto claro de justicia con relación a este tipo de personas y el trato que debían de tener para agradar a Dios. «Si estorbé el contento de los pobres, e hice desfallecer los ojos de la viuda; si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano» (Job: 31:16-17).

Zacarías 7:10 dice claramente que no oprimamos a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre; es decir, que son personas que se incluyen dentro del sector más vulnerable de la sociedad. Entonces, si se trata de un mandato de Dios de no oprimir a estas personas, ¿cómo actuar cuando alguien lo hace?, ¿miraremos para otro lado? En la primera Carta a los Corintios, en el capítulo uno versículo veintisiete, dice que «lo débil del mundo escogió Dios», y continúa en el siguiente versículo añadiendo: «con lo vil, lo menospreciado y lo que no es». Todo esto alude a los pobres a quienes se refiere la Teología de la Liberación. Incluso Jesús mismo, cuando leyó las Escrituras en la sinagoga de Nazaret, escogió un texto muy concreto, cuando dijo que Dios lo había ungido para un propósito específico: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos» (Lucas 4:18). O sea, esas son las personas que los liberacionistas identifican con los pobres.

Muchos más textos a lo largo de toda la Biblia hacen alusión a estos colectivos marginados, desfavorecidos, oprimidos, etcétera, y en todos se nos da una clara instrucción de no permanecer indiferentes ante las injusticias y en inclinarnos a favor de ellos. Asimismo, al tener este tipo de personas un papel tan relevante en las Escrituras, creo que es –al menos una razón suficiente– para considerar la relevancia que Dios le da a estas personas con ese trato tan especial y reconocer la labor realizada en este tema por la Teología de la Liberación.

2.6. La cuestión de la mujer

Con relación a la cuestión de la mujer, sigue todo un debate encima de la mesa, el cual se tiene que tratar debidamente y no debe resultar nada ajeno a la iglesia en general. Es más, mientras que la sociedad con sus desvaríos, errores, desfases... es ajena al contexto eclesial; sin embargo la sociedad civil ha avanzado notablemente en resolver la cuestión de la mujer; por ejemplo, en lo referente a la cuestión del machismo en sus diversas formas, en los derechos igualitarios entre ambos sexos, en la problemática del patriarcado, etcétera. A pesar de ello, la iglesia se ha mantenido rezagada en este sentido.

Por lo cual, resulta esencial —y no podrían pasar desapercibidos en esta sección del presente trabajo— los aportes que ha hecho la Teología de la Liberación a la problemática femenina en el contexto religioso.

Entre los principios básicos se puede señalar la afirmación fundamental de la igualdad entre varones y mujeres, el imperativo ético de denunciar toda situación de subordinación y violencia vivida por las mujeres, la necesidad de reconstruir la historia de las mujeres, tanto en los textos bíblicos como en la historia de los pueblos, la apropiación de las categorías críticas feministas de género como opción epistemológica en el quehacer teológico, la incorporación de estudios interdisciplinarios e interculturales para articular la racionalidad afectiva, la estética y la sabiduría desde el imaginario popular⁴⁶.

⁴⁶ VÉLEZ CARO, Olga Consuelo. “Teología feminista latinoamericana de la liberación: Balance y futuro”. *Horizonte* Revista de Estudos de Teologia e Ciências da Religiao, Vol. 11, N° 32, 2013, pp. 1801-1812. (Publicación de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais – Brasil).

Es notoria la lucha reivindicativa por la igualdad entre el hombre y la mujer que la Teología Feminista de la Liberación ha hecho y sigue haciendo en el contexto religioso. Igualmente es sabido por todos que, en el contexto eclesial, esta *igualdad* no es algo de lo que se puede alardear la iglesia; pero tampoco es algo que esté interiorizado y aplicado en la actualidad en el mundo cristiano en general. Obviamente se ha avanzado, pero todavía queda mucho por andar, y en esto deberíamos de apoyarnos en los movimientos que tienen ese recorrido histórico de lucha y bagaje epistémico.

De igual forma, la Teología Feminista de la Liberación no ha permanecido neutral ante los casos de discriminación en cualquiera de las formas que haya podido sufrir la mujer, sino que se ha encargado de denunciar con vehemencia cualquier acto enajenante y denigrante hacia el género femenino. Es notorio también que muchos ministros de culto, asentados en un fundamentalismo irracional, injusto, anacrónico, vetusto y arcaico, han colaborado para que situaciones opresivas a la mujer se siga practicando. Como muestra, el caso de algunas mujeres que son víctimas de infidelidad o algún tipo de maltrato, siendo la exhortación de algunos ministros de culto a que dichas mujeres continúen con semejantes relaciones, llegando a coaccionar a la víctima con argumentos basados en la profesión de fe genuina de la víctima.

Asimismo, este movimiento feminista no solo ha aportado soluciones a las situaciones prácticas y materiales, sino que también se han percatado de la necesidad de revisar la historia en general y la historia bíblica en particular, ya que dicen que dichas historias se ha inclinado a minusvalorar a la mujer a lo largo de los siglos. Y todo esto, no siempre haciendo justicia a los hechos reales históricos objetivos, porque a lo largo de la historia, tanto bíblica como secular, ha habido mujeres destacables que merecen que se les haga justicia al visibilizarlas y reivindicar la importancia que tienen en el relato histórico-religioso.

Pero no menos relevante es el diálogo que desde la teología se ha tenido con el feminismo secular. Se han dejado de lado los prejuicios y los fundamentalismos absurdos con el fin de poder interactuar —en la cuestión de la mujer— con los movimientos feministas, y así poder adoptar las categorías y epistemes que puedan resultar útiles a la teología en sí,

para que la iglesia se pueda convertir en estandarte de la igualdad y ejemplo de justicia en esta área tan importante.

Tampoco podemos obviar la labor interdisciplinar y todo el trabajo que se ha construido desde la Teología Feminista y desde la Teología de la Liberación. La Teología Feminista progresó y avanzó al servirse del apoyo de varias disciplinas del saber, para conformar así una teología que fuese más acorde con la realidad tangible en la que se encuentra. Observó la necesidad imperiosa de dialogar con las distintas ramas del saber: sociología, antropología, política, psicología, sexología, economía, ciencias jurídicas, ética, filosofía, etcétera. Luego, es notorio cómo se ha fomentado el conocimiento interdisciplinar y de qué forma se ha abierto un horizonte nuevo al no desechar las herramientas que no son de naturaleza netamente religiosa, pero que pueden resultar útiles para un mundo mejor para todos.

Para referirnos a los contenidos tratados por las teólogas feministas latinoamericanas, cabe anotar la colección “Mujeres haciendo teología”. Una iniciativa de “Teologanda”, un programa de estudios, investigaciones y publicaciones de Argentina que desde 2003 y con el auspicio de las instituciones académicas y eclesiales locales y el apoyo del Intercambio Cultural Latinoamericano Alemán, han sacado a la luz tres libros de los cuales dos primeros ofrecen un diccionario básico y una antología de textos de la producción de obras y artículos de las autoras pioneras de América Latina, el Caribe y Estados Unidos. Resulta significativo poder contar con estos esfuerzos que, pese a no poder abarcar toda la producción teológica de todas las teólogas del continente, sí dan testimonio de un caminar fecundo, de una senda abierta, de un trabajo teológico que tiene identidad por sí mismo⁴⁷.

También resulta evidente, para cualquier estudiante de teología, así como para cualquier persona asidua a la literatura cristiana, la notable escasez de publicaciones de escritoras mujeres en dichos ámbitos. Como dice Cristina Galletero: «Basta dar una vuelta por los centros de estudios teológicos para constatar que el número de mujeres estudiantes de teología es bastante reducido. Mayor aún es el vacío en las librerías religiosas, donde casi es nulo el número de libros de contenido teológico escritos por mujeres»⁴⁸. Esto, estando

⁴⁷ *Ibidem*, p. 1807.

⁴⁸ GALLETERO, Cristina. “Estudiar teología y ser mujer”. *RUT Revista Universitaria de Teología de Albacete* [en línea] http://teologiarut.com/articulos_ver.php?ref=2 [Consulta 3/III/2021]

en una Facultad de Teología es algo que deberíamos de reconsiderar, sigue existiendo una ausencia de la mujer en este sector y hay un problema que debemos de resolver. Es por esto por lo que la publicación y difusión de textos netamente teológicos escritos por mujeres, es más que necesaria y todo un avance en el ámbito académico, social y religioso.

Con todo, resulta bastante curioso que habiendo más mujeres que hombres estudiando en la Facultad de Teología-CSTAD, por el contrario haya muchos más profesores varones que profesoras mujeres. Y también es llamativo el caso de que no se pidan para leer y estudiar libros de texto escritos por mujeres en el estudio del Grado en esta Facultad. Se habla del papel que tiene la mujer en la iglesia; se trata acerca del rol de la mujer en la Biblia, en la sociedad, e incluso de su futuro ministerio o de su cometido como estudiante dentro de la Facultad; pero resulta alarmante que todo esto se haga mayormente desde una perspectiva masculina y no se le dé un espacio preeminente a la mujer en estas cuestiones, ya que estamos hablando que debe ser ella el principal sujeto de liberación en este aspecto. Pero no solo darle preeminencia a la mujer en este sentido, sino que sea en un foro donde el varón escuche y también pueda aprender de cómo se auto-percibe la mujer en la evolución y desarrollo de su teología en las diversas instituciones y auditorios religiosos.

En otras palabras, que los hombres y mujeres liberacionistas no solo se encargan de hacer patente que la mujer tenga voz y voto dentro de los distintos ámbitos sociales y eclesiales, sino que esa imagen que se transmita de la mujer no venga prefabricada e imbuida por ninguna institución con dispositivos patriarcales, sino que sea la mujer la que se va construyendo a sí misma en su contexto religioso, de forma igualitaria y justa, y pueda expandirse a todos los estratos sociales. De igual manera, se trata que la mujer no sea solo portavoz, sino de prestarle atento oído a la perspectiva y exégesis femenina que hace desde su posición de desigualdad para poder comprenderla y empatizar con ella y llevar a cabo una justa lucha —mujeres y hombre— por la abolición de la opresión y las desigualdad sexista.

2.7. Apuntes generales en defensa de la Teología de la Liberación

Se ha hablado de varias aportaciones significativas y positivas que la Teología de la Liberación ha hecho en numerosos ámbitos y no solo en el religioso. Sin embargo, queda mucho más que decir de lo ya mencionado, lo cual son igualmente relevantes que los ya citados. No obstante, debido a la naturaleza del presente trabajo, no es posible hacer una exposición minuciosa de cada aporte de esta tan peculiar y polémica teología, de modo que para que el lector pueda tener una idea general de la contribución que la teología de la liberación ha hecho desde que apareció. Mencionaremos algunos aspectos más de forma somera y compendiada.

La Teología de la Liberación aportó un *cambio* significativo en la forma de hacer teología hasta entonces desconocida⁴⁹, dándole la importancia que tenía a la realidad material que vivía el ser humano y siendo consecuente con ella. Hubo un renuevo en la forma de interpretar la Biblia y produjo una liberación del dogmatismo y fundamentalismo basado en tradiciones anacrónicas e inviables. Esto redundó en un pragmatismo cristiano y en que la teología dejase de ser una filosofía basada en unos conocimientos académicos abstractos, y únicamente relevantes en la torre de marfil de los eruditos de su época.

Tal teología puso el dedo en la llaga, resaltando la injusticia social y el papel de la iglesia en este tipo de situaciones; posicionándose a favor de la justicia social, denunciando cualquier forma de opresión y no solo la que afectaba a una determinada clase social, sino que de ella surgieron otros grupos teológicos que también lucharon por diferentes causas justas y dignas de imitar, como por ejemplo estar en contra del racismo. La Teología de la Liberación fomentó enormemente un espíritu de sacrificio y de entrega por las personas más vulnerables, dándole importancia a lo que verdaderamente es importante para un cristiano comprometido: dar la vida por los demás.

⁴⁹ Gustavo Gutiérrez lo define como «una nueva manera de hacer teología», cuando escribe: «La teología de la liberación nos propone, tal vez, no tanto un nuevo tema para la reflexión, cuanto una *nueva manera* de hacer teología». GUTIÉRREZ, Gustavo. *Teología de la Liberación: Perspectivas*. 7º edición. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1975, p. 44.

La Teología de la Liberación ha hecho toda una labor de concientización de las personas oprimidas. Asimismo, no podemos obviar el desafío espiritual que puso sobre la mesa, un desafío que sirvió para tambalear las conciencias de muchos cristianos respecto a su fe “muerta”. Fomentó enormemente la pedagogía en las personas que ignoraban la llamada de Cristo a la dignidad como hijos de Dios y la liberación del pecado en todas sus formas. Pero, además, no dejó sin respuesta discursiva y argumentativa a los ataques y refutaciones a sus razonamientos. Algo que tendría que aprender la iglesia respecto a las cuestiones concernientes a las creencias y prácticas cristianas, aportando respuesta a los interrogantes que se han planteado desde hace años. Respuestas a problemáticas que se han puesto encima de la mesa como refutaciones filosóficas de algunas de nuestras creencias.

Pues no aportamos respuestas sensatas y racionales a problemas que nos plantea la ciencia en muchos de sus ámbitos: historia, sociología, arqueología y, cómo no, política. No proporcionamos adecuada respuesta, ni reconocemos los errores que ha cometido la iglesia a lo largo de la historia cuando se ha posicionado políticamente en el bando equivocado y aún sigue haciéndolo. A los liberacionistas también se les ha acusado de haber desvirtuado la teología y de llevar a cabo una praxis que resultaba en un despropósito; sin embargo, ellos han reconocido, en su mayoría, su error y han dado múltiples respuestas a las críticas.

3. Aspectos negativos de la Teología de la Liberación

Todo pensamiento tiene sus defectos. No existe una escuela de pensamiento que sea perfecta y no tenga que mejorar. Esto también se da en la teología, nadie posee la teología perfecta. Asimismo, estos desaciertos también están patentes en la Teología de la Liberación, y no sería este movimiento liberacionista la excepción que confirmarse la regla, nada más lejos de la realidad.

Es más, la Teología de la Liberación es mucho más conocida por las críticas que por los elogios recibidos. Pocos escritos encontraremos apoyando a esta teología a no ser que

sean autores liberacionistas, pero resulta muy poco usual leer a un teólogo no liberacionista loar a la Teología de la Liberación.

Así, entonces, será relevante exponer ahora los errores de los liberacionistas para poder estar en mejor posición de rebatirlos con la credibilidad pertinente para ello y no caer en la vaguedad de la crítica sin fundamento.

3.1. Inversión de prioridades: Menos Biblia y más contexto

Los teólogo liberacionistas «asumen la reflexión crítica sobre la praxis histórica a la luz de la Palabra. Eso significa que la teología ya no reflexiona sobre la Revelación, sino sobre el hecho concreto —que ellos llaman la praxis histórica— que es la lucha de los pobres y oprimidos por su liberación»⁵⁰. Pienso que hay que partir de aquí para poder entender los errores posteriores que se podrán apreciar en los liberacionista. Esto es muy sencillo, pues el punto de partida desde el que hacen teología los liberacionistas no es el mismo que el de un teólogo evangélico ortodoxo. De forma general entendemos que solo se puede hacer teología desde las Sagradas Escrituras y no desde un contexto social en particular ni desde un problema concreto. Luego, es comprensible entonces que se lleguen a conclusiones tan dispares en esta teología.

El profesor Lucas Mateo Seco escribe al respecto lo siguiente:

La Teología de la Liberación no parte de ninguna verdad revelada; su punto de partida es la lucha de clases como principio epistemológico, la praxis liberadora. Esta es, según Gutiérrez, su diferencia fundamental con la Teología de la revolución, que la acción revolucionaria es el campo de aplicación de una cierta reflexión teológica, mientras la teología de la liberación aparece como el cuestionamiento de un tipo de inteligencia de la fe, una reflexión teológica en el contexto del proceso de liberación, una reflexión en y sobre la praxis histórica, en y sobre la fe como praxis liberadora⁵¹.

⁵⁰ SÁNCHEZ ROJAS, Gustavo. “Los errores de la Teología Marxista de la Liberación». Web de ACI Prensa, [disponible en red]. <https://www.aciprensa.com/reportajes/teologia.htm> [consulta 27/II/2021].

⁵¹ MATEO SECO, Lucas F. “Sobre la Teología de la Liberación», p. 356.

El problema no es tanto que no reflexionen sobre la Biblia, ya que sí lo hacen, por eso usan la Biblia como fuente para abordar la desigualdad social. El inconveniente está en que desplazan la Biblia a un segundo plano y en su lugar ponen las demandas sociales. En consecuencia, adaptan el texto bíblico a su realidad liberacionista. En cierta manera están haciendo lo mismo que la Iglesia Católica Romana, aunque, en otros términos. La Iglesia Católica Romana desacredita la Biblia al ponerla por debajo de la autoridad eclesiástica y de la tradición. La Teología de la Liberación desacredita la Biblia al suplantar el lugar de ésta como fuente primigenia de revelación para la reflexión teológica y en su lugar colocan el contexto social y la lucha de clases.

Ya profesor argentino Joel J. Lorenzatti nos aclara esto cuando escribe:

El riesgo principal de la Teología de la Liberación es el reduccionismo socioeconómico. Este reduccionismo consiste en limitar la liberación a la esfera socioeconómica y política, en reducir a Dios a una simple dimensión de nuestra historia, el criterio de la verdad a la eficacia política revolucionaria, la iglesia a una mera plataforma para realizar la justicia interhumana, Jesús a un líder socio-político, el pobre bíblico al proletariado organizado, el hombre nuevo al cambio de estructuras, el Reino al solo esfuerzo y la lucha humana, olvidando en todo ello las dimensiones de pecado personal, de transcendencia de Dios, de gratuidad de la salvación, la divinidad de Jesús, su cruz y su resurrección, la sacramentalidad de la iglesia, el Reino de Dios como don que se consumará en la escatología de los últimos tiempos⁵².

Este reduccionismo al plano socioeconómico no se debe a otra cosa sino al punto de vista desde el que parten los liberacionistas para hacer teología. Al no moverse en el ámbito bíblico, la teología se vuelve profana, se seculariza, porque entra en el ámbito meramente humano y desde lo humano construyen su andamiaje teológico. Los errores teológicos de esta teología y que veremos con detalle más adelante, son una consecuencia de la inversión de prioridades, a una fundamentación teológica totalmente diferente y equivocada. Por esto es pertinente comenzar desde la raíz del problema y no desde los

⁵² LORENZATTI. Joel J. "Teología de la Liberación: ¿El rostro eclesiástico del socialismo? Algunas reflexiones en torno a lo que une y separa al socialismo de la Teología de la Liberación". *Escuela de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Artes Universidad Nacional de Rosario*. [en línea] <http://www.jjlorenzatti.com/wp-content/uploads/2008/04/lorenzatti-ensayo-final-de-problematika-del-pensamiento-argentino-y-latinoamericano-ii-v-13.pdf> [consulta 28/II/2021], pág. 50.

problemas menores. Y menores no en el sentido de su gravedad, sino en el sentido de que son extravíos conceptuales a consecuencia de esta sutil inversión de valores.

En cierta manera, se podría decir que los teólogos liberacionistas hacen con la Biblia lo que ya hizo Karl Marx con la filosofía de Hegel, darle la vuelta. Así, se aprecia latente la influencia marxista en la Teología de la Liberación y lo que implica hacer teología desde una perspectiva histórica-materialista. Esto, además de darle prioridad al contexto social sobre la interpretación bíblica, implica supremacía histórica sobre el mismo texto sagrado. De ahí el materialismo histórico adoptado por el marxismo y las consecuencias de ello.

El tipo de hermenéutica de la Teología de la Liberación choca frontalmente con las interpretaciones tradicionales de la Biblia, que deshistorizan la historia, desvinculan la historia real presente en las Escrituras de la historia real de los creyentes hoy, se apoyan en una concepción cíclica del tiempo, ofrecen una imagen espiritualista de la salvación y privatizan el mensaje cristiano. Sin embargo, la hermenéutica de la Teología de la Liberación se caracteriza por la recuperación histórica del mensaje bíblico alejándolo de toda abstracción universalista, del historicismo o conceptualización intemporal⁵³.

El problema radica en que se intenta conceptualizar la Biblia de una forma positivista. Es cierto que las Escrituras surgen en un contexto concreto y que sus escritores parten de sus propios paradigmas de pensamiento individual, basados estos paradigmas en sus culturas, ideologías, estatus sociales, condiciones religiosas, etcétera. Ahora bien, lo esencial del mensaje bíblico es atemporal y trasciende los momentos históricos de los autores bíblicos y de los receptores contemporáneos del mensaje. Y esto es muy sencillo de entender: la Biblia trata acerca de algo que incumbe a toda la raza humana, es más, es algo que repercute en toda la creación y que no está sujeto a los cambios materiales, ni sociales, ni morales. El pecado es algo que trasciende nuestra cotidianidad y la de los mismos autores.

⁵³ TAMAYO ACOSTA, Juan José. *Para comprender la Teología de la Liberación*, Estella (Navarra): Verbo Divino, 1989, p. 102.

Este es el problema de fondo en el concepto bíblico y hermenéutico de los liberacionistas, que dan más importancia a las partes que al todo. Esto no quiere decir que Dios no diga nada sobre las cuestiones de justicia social y opresión, es solo que no es su principal preocupación. Por otro lado, si se le da tanta importancia a la historia real de los personajes bíblicos y de los receptores, a hechos concretos, se crea con ello un abismo insalvable. Es decir, no tiene ningún sentido aplicar unas soluciones particulares de hace miles de años a nuestro contexto actual. Una cosa es que la Biblia sea nuestra norma de fe y conducta, y otra muy distinta es que se convierta solo en eso y olvidar que el propósito de las Escrituras es revelar la realidad humana así como a su Creador desde el momento de la caída y el propósito escatológico de restauración.

3.2. Desviaciones teológicas

3.2.1. Concepto de salvación

«La salvación se interpreta como una realidad meramente horizontal con la consecución de una armonía que se queda en el plano político; Jesucristo es visto como un líder político, como un revolucionario, como un subversivo»⁵⁴. Otro aspecto profundamente negativo es la desvirtuación de algunas doctrinas bíblicas, entre ellas la de la salvación. El mensaje bíblico es rotundo: Jesús vino para *salvarnos* del pecado, para reconciliar al mundo con Dios y, en consecuencia, librarnos del infierno. Los efectos conductuales, sean en el ámbito que sean, ya sea éste político, social, moral, etcétera, son consecuencias de la reconciliación del hombre con su Creador, y del nuevo nacimiento que provoca una transformación interna pero con evidencias externas.

Por otro lado, los liberacionistas caen en el mismo error que los judíos contemporáneos de Jesús, los cuales esperaban un Mesías político que los liberara de la opresión del Imperio romano. Por consiguiente, no reconocían el mesianismo de Jesús porque no lo identificaban como tal. Jesús sí fue un revolucionario, pero no contra el régimen político dominante ni contra la injusticia social, sino contra la falsa religiosidad y el pecado. Este

⁵⁴ SÁNCHEZ ROJAS, Gustavo. “Los errores de la Teología Marxista de la Liberación”, p. 356.

concepto acerca del Mesías nos puede llevar a la misma posición que los judíos: el de no aceptar al Jesús que se nos revela en las Sagradas Escrituras, o bien hacerlo a imagen y semejanza de nuestras propias necesidades y rechazar así por completo el mensaje bíblico.

La lucha por construir con medios históricos un mundo más humano es una actividad que no rebasa lo natural del hombre, el plano de lo inmanente. El hombre puede luchar y hasta morir por la libertad y la justicia de su prójimo. Pero, si no coloca en su intención el amor con ello a Dios y el participar de su gracia dentro de la iglesia y de sus signos sacramentales, su obrar no vale para salvación. Esta, que salva al hombre pecador transformándolo, fuera de las coordenadas del triunfo o del fracaso, del dolor o de la alegría terrestre es la trascendencia. Inmanencia-trascendencia, natural-sobrenatural, liberación-salvación forman los dos planos diferentes que el cristiano debe tener en cuenta⁵⁵.

3.2.2. Concepto de iglesia

«La iglesia pasa a ser una realidad intrahistórica, una iglesia clasista de los pobres»⁵⁶. En esta breve cita nos encontramos con dos problemas fundamentales que desvirtúan nada menos que al cuerpo de Cristo: a la iglesia. Lo primero que debemos tener en cuenta es el término *intrahistórica* y lo que implica que la iglesia se convierte en una *realidad intrahistórica*.

Según la Real Academia Española se puede definir la «intrahistoria» como: «Vida tradicional, que sirve de fondo permanente a la historia cambiante y visible»⁵⁷. O sea, que hay una historia oficial que conocemos la mayoría de la sociedad, la cual aprendemos; pero también existe una historia soterrada que desconocemos, que es perpetua y es mucho más relevante que la historia que conocemos. Esto puede ser cierto en algunos casos pero

⁵⁵ SEGUNDO, Juan Luis. “Críticas y autocríticas de la Teología de la Liberación” (ponencia). Encuentro Internacional: Cambio social y pensamiento cristiano en América Latina: Veinte años después. El Escorial (29 junio-4 julio de 1992). [en línea] https://www.amerindianlared.org/uploads/adjuntos/1392131551_attach72.pdf [consulta 28/II/2021] s. f., p. 3.

⁵⁶ SCHEFFCZYK, Leo. “Fe cristiana y liberación: La instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación”. *Scripta Theologica*, vol. 17. 1985, p. 653.

⁵⁷ Cf. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: *Diccionario de la lengua española*, [Vigesimotercera edición, 2014]. «**Intrahistoria**» [en línea] <https://dle.rae.es/intrahistoria?m=form> [consulta 27/II/2021]. (En esta misma entrada dice que la palabra viene de *intra-* e *historia*, voz creada por el escritor español Miguel de Unamuno).

en otros no; también resulta obvio que la historia la escriben los vencedores. Con todo, esto no quiere decir que la historia oficial siempre sea falsa o que tenga menos valor que la desconocida. A su vez, es imposible plasmar y conocer todos los detalles históricos. Pero, no viene al caso entrar ahora en un análisis sobre la validez del concepto, sino en entenderlo para comprender de qué categoría equiparan los liberacionistas a la iglesia.

Según ellos, la iglesia sería una realidad intrahistórica, o lo que es lo mismo: una comunidad que tiene sus raíces y razón de ser en esa historia que no se conoce, en esa historia interna de los pueblos que se han visto subyugados por los que han vencido y dominado en épocas muy concretas. De esto se desprende el segundo término: la iglesia sería una comunidad netamente clasista, es decir, constituida por una clase determinada y para una clase concreta, o sea, los pobres. Con base a esto, se quedarían fuera de pertenecer a la iglesia las personas con un estatus social alto y poder adquisitivo elevado. Asimismo, los personajes sobresalientes en la historia dejarían de tener relevancia y ninguna oportunidad de ser considerados parte de esta comunidad. Pero, veamos si esto es así o no.

La iglesia como cuerpo de Cristo: La iglesia no solo es una sociedad religiosa. Jesús habla de edificar personalmente esta nueva comunidad sobre la base de la confesión de su señorío (Mat.16:18-19). En el Nuevo Testamento se utilizan varios términos para describir a la iglesia: cuerpo de Cristo (Ef. 5:22, 23, 30), nuevo hombre (Ef.2:14-15), la casa de Dios (Heb.3:6; 1 Ped.4:17), etcétera. Pablo en repetidas ocasiones denomina a la iglesia “cuerpo de Cristo” creyentes unidos a Cristo en su muerte y resurrección. La metáfora del cuerpo muestra la unidad de los creyentes en Cristo y enfatiza los diferentes roles y dones de los creyentes dentro de la comunidad más amplia (1Cor.12:12-31) ⁵⁸.

Un matiz muy apropiado para refutar el concepto de iglesia que tienen los liberacionistas lo encontramos en la iglesia como *cuerpo de Cristo*. En este sentido, vemos que ser iglesia no depende del estatus social ni del poder adquisitivo de la gente. Es más, no depende del pecado, sino de la fe en Cristo como nuestro Salvador. De igual modo, si nos remitimos a la iglesia como *casa de Dios*, ¿en qué momento tenemos competencia para decidir quién se queda fuera o dentro, con la presunción que hacen los liberacionistas? Es más, vemos

⁵⁸ Cf. CALÇADA, Leticia, et al. *Diccionario Bíblico Ilustrado Holman* (Revisado y Aumentado). Nashville, Tennessee: B&H Publishing Group, 2014, p. 777.

en el Nuevo Testamento que la comunidad llamada iglesia se fundamenta en la unidad y en la diversidad dentro de esa unidad. O sea, diferentes roles y la no acepción de personas por ningún motivo.

Resulta, cuanto menos curioso, el versículo trece del capítulo doce de la primera carta del apóstol Pablo a los corintios. «Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean *esclavos* o *libres*; y a *todos* se nos dio a beber de un mismo Espíritu»⁵⁹. La base bíblica para entender que la iglesia es un cuerpo, o una comunidad que nada tiene que ver con la clase social a la que se pertenece, es aplastante. Hasta el punto de que el apóstol afirma que no importa que sean esclavos o libres, pues a todo el que ha nacido de nuevo, al que ha recibido por la fe el perdón de Dios a través de la obra redentora de Cristo, se les da un mismo Espíritu por el cual forman parte indivisible de esa comunidad, de ese mismo cuerpo.

3.2.3. Concepto de Reino de Dios

Uno de los conceptos errados que tiene los liberacionistas es el de «Reino de Dios». Tener un conocimiento correcto acerca de este término es muy importante para que nuestra teología pueda ser fidedigna con la Palabra de Dios.

Los liberacionistas, aparte de tener un concepto equívoco del Reino de Dios, lo tienen incompleto y tendencioso en cuanto a la parte correcta de su definición. Lo primero que se debe tener en cuenta es el concepto utópico que ellos tienen del Reino; pero, asimismo, se trata de una utopía que se basa en el deseo del corazón del hombre. Esto choca bastante con la concepción antropológica que la Biblia nos presenta sobre nuestros deseos, pues: «Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?» (Jeremías 17:9). «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová» (Isaías 55:8-9). Asimismo: «Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones,

⁵⁹ 1ª Corintios 13:12. Texto de la versión de Reina-Valera Revisada 1960. Las cursivas son nuestras.

los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias» (Mateo 15:19). Luego, el mismo argumento que expone Boff se refuta a sí mismo de manera bíblica.

El Reino de Dios significa la realización de una utopía del corazón humano en el sentido de liberación total de la realidad humana y cósmica. Es la nueva situación del viejo mundo, totalmente colmado por Dios y reconciliado consigo mismo. Podría decirse, en pocas palabras, que el Reino de Dios significa una revolución absoluta, global y estructural, del viejo orden, llevado a efecto única y exclusivamente por Dios⁶⁰.

De igual manera, identifican el Reino de Dios como una revolución absoluta en la que abarca lo estructural, el viejo orden. Esto es cierto, pero esto tiene un sentido netamente escatológico, no se trata de cambiar las estructuras económicas y sociales en nuestro tiempo gracias a la transformación que Dios provoca en cada uno de nosotros de forma individual y colectiva mediante nuestro esfuerzo. Asimismo, el que ese viejo mundo esté colmado y reconciliado con Dios, no se dará hasta la culminación de los tiempos. Con todo, no pretendemos hacer una exposición exhaustiva del significado del Reino de Dios, pero sí más acertada que la que proponen los liberacionistas.

Reino de Dios es la totalidad del reinado de Dios en el Universo. La Biblia habla con frecuencia del Reino de Dios de tres maneras. Algunos pasajes lo mencionan en sentido universal: el gobierno de Dios sobre todas las cosas. Otros hablan del reinado espiritual de Dios en la vida de los creyentes en la tierra. Otros se refieren a un reino futuro en el cual el cielo, la tierra y los seres humanos serán reunidos para experimentar la plenitud del reinado de Dios al final de los tiempos. En un sentido más restringido, el Reino de Dios representa su señorío particular sobre los seres humanos que voluntariamente le reconocen como Rey. Incluye el efecto de su acción sobre la historia, la influencia para bien de aquellos que le son obedientes, y su soberanía general sobre el universo. Particularmente es el reino de la salvación, al cual los seres humanos entran mediante su entrega a Jesucristo como Señor, por medio de la fe. Los cristianos deben orar y trabajar para que venga el Reino de Dios y para que la voluntad del Rey sea hecha sobre la tierra. La plena consumación del Reino de Dios se realizará cuando vuelva el Señor Jesucristo en el fin de los siglos⁶¹.

⁶⁰ BOFF, Leonardo. *Jesucristo el Liberador*. Santander: Sal Terrae, 1987, p. 77.

⁶¹ DEIROS, Pablo A., Prefacio a la Edición Electrónica, *Diccionario Hispanoamericano de la misión*. Bellingham, WA: Logos Research Systems, 2006.

Se puede apreciar que de todas las connotaciones bíblicas que tiene el concepto teológico de Reino de Dios, ninguna concuerda con el sentido que le dan los liberacionistas, ni en el sentido utópico, ni en el origen de este deseo, ya que este Reino habla de un lugar donde se hace la voluntad del Rey, o sea, de Cristo. Ni mucho menos tampoco en el sentido revolucionario de cambio absoluto del orden actual que, como se ha dicho antes, es algo escatológico. La única forma que se puede entender el Reino de Dios en el sentido individual e íntimo de cada creyente, no es en el deseo acerca de una sociedad utópica o donde se haga justicia terrenal, sino en el sentido de reconocer en nuestro corazón el señorío de Cristo.

3.2.4. Concepto de liberación

Si hay un concepto definitorio de los liberacionistas y de su teología, ese es el de liberación. A tal grado llega esta identificación que, a veces, parece propia de ellos. Con todo, esto no es así. La liberación es un concepto netamente bíblico y correcto si se entiende a la luz de la Palabra de Dios. Ahora bien, se puede apreciar que los teólogos de la liberación difieren bastante en el sentido de este término respecto a los teólogos tradicionales y ortodoxos, incluso se puede afirmar que disiente también con relación a las Escrituras debidamente entendidas.

Según Gustavo Gutiérrez, el término liberación tiene tres niveles de significación y los define en orden de prioridad en su obra *Teología de la Liberación: Perspectivas*: Primero, la liberación expresa que no es otra que la liberación de las clases y los pueblos oprimidos, subrayando el aspecto económico, social y político. Segundo, concebir la historia como un proceso de liberación del hombre. Y tercero, Cristo libera al hombre del pecado. Raíz última de toda ruptura de amistad, de toda injusticia y opresión⁶².

Nos puede sorprender que Gutiérrez mencione la liberación en cuestiones referentes al pecado y la obra redentora de Cristo desde una perspectiva bíblica. No obstante, parece ser que esta mención la hace con el fin de limpiar la imagen de la Teología de la

⁶² GUTIÉRREZ, Gustavo. *Teología de Liberación: Perspectivas*, pp. 68-69.

Liberación debido a la crítica tan feroz a la cual ha sido sometida por descuidar la esencia espiritual de las buenas nuevas relativas a la liberación. Esto se puede apreciar de forma explícita cuando sin tabúes hace mención del proceso de liberación. «No se trata de tres procesos paralelos o que se suceden cronológicamente, estamos ante tres niveles de significación de un proceso único»⁶³. Gutiérrez deja claro su orden de prioridades en cuanto a la liberación, pero también deja claro que no se puede dar un nivel sin el otro. Esto, aparentemente, parece sensato, pero no es fiel al texto bíblico ni a una correcta teología.

Primero, si no se puede dar la liberación del pecado sin la liberación social ni política previa, esto quiere decir que la obra de Cristo no es omniabarcante ni omnipotente, sino que depende del proceso liberador en este mundo que lleve a cabo el hombre y de su éxito. Esto mismo ocurre con el proceso de liberación histórico, el cual sitúa al hombre como protagonista y centro del proceso liberador. Es decir, que en los tres aspectos del proceso liberador, en dos de ellos es el hombre quien debe de actuar y llevarlo a cabo, ocupando éste el lugar de Dios. Pero, además, el tercer aspecto de este proceso —para Gutiérrez el menos relevante— depende de que los dos primeros se lleven a buen fin. ¿Acaso seguimos siendo culpables de nuestro pecado si seguimos siendo pobres y oprimidos por un sistema injusto?

La Congregación para la Doctrina de la Fe de la Iglesia Católica Romana, en la «Instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación», de fecha 6 de agosto de 1984 y firmado por el cardenal Joseph Ratzinger, dice lo siguiente:

Cristo, nuestro Liberador, nos ha librado del pecado, y de la esclavitud de la ley y de la carne, que es señal de la condición del hombre pecador. Es pues la vida nueva de gracia, fruto de la justificación, la que nos hace libres. Esto significa que la esclavitud más radical es la esclavitud del pecado. Las otras formas de esclavitud encuentran pues en la esclavitud del pecado su última raíz. Por esto la libertad en pleno sentido cristiano, caracterizada por la vida en el Espíritu, no podrá ser confundida con la licencia de ceder a los deseos de la carne. Ella es vida nueva en la caridad⁶⁴.

⁶³ *Ibidem*, p. 69.

⁶⁴ Véase en la página Web del Vaticano [disponible en red] http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-liberation_sp.html. [consulta 8 de enero de 2021].

Cuando hablamos de liberación no estamos hablando de un proceso único. La liberación conforme a la Biblia es liberación del pecado, siendo que cualquier forma de injusticia es una consecuencia del mundo caído. Además, la liberación más importante para el creyente es la de su propia maldad, la de reconciliarse con su Creador, y no la libertad en sentido económico, social, político o de cualquier otro ámbito. Según Romano 8:1-2: «Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte». Igualmente, Colosenses 1:13-14 dice: « [El Padre] nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados». Y Romanos 6:22 afirma: «Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna». Siendo muchos más los textos que hablan acerca del tipo de liberación que nos ha traído Cristo.

Podemos ver claramente que Cristo vino para librar del pecado propio a cada persona individualmente y no para liberarnos de ningún sistema opresor e injusto. Otra cosa es que Dios use a uno de sus siervos para reivindicar los derechos de algún colectivo social sometido a discriminación, o que quiera bendecirnos en alguna área terrenal, pero eso no quiere decir que ése fuera el propósito de la obra redentora de Cristo. Ahora bien, respecto a la «libertad» que defienden los liberacionistas, podemos afirmar que no es del todo bíblica por diferentes motivos. El ser humano lo que hace cuando se arrepiente y nace de nuevo es cambiar de señor, pero seguirá siendo siervo por siempre. Bien sea de Satanás, del dinero, de sí mismo, de un trabajo... o del mejor Señor de todos los señores: de Cristo.

Por ejemplo, en Marcos 10:44 se dice que: «el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos». También el mismo Santiago dice: «Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión: Salud» (1:1). Y el apóstol Pablo dice también: «Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor; asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo» (1 Corintios 7:22). El concepto de liberación que entienden los liberacionistas, difiere mucho de ser el mismo

que enseña la Biblia. Creo que queda claro de que somos libres del pecado, pero no para hacer lo que queramos, sino para obedecer a Dios en esa libertad.

3.3. Cuestiones hermenéuticas

Resulta de vital importancia abordar algunos de los problemas hermenéuticos que se presenta en la Teología de la Liberación, ya que estos redundan en una significación sesgada de las Escrituras desvirtuando el sentido de estas. Los teólogos de la liberación tienen sus textos predilectos. Esto, a priori, no parece un problema, pero se podrá apreciar que la elección de estos textos para fundamentar su teología es por la facilidad de ellos para encontrar, en cierta manera, una base bíblica que refrende su pensamiento.

Los teólogos brasileños Leonardo y Clodovis Boff lo exponen así:

En lo que respecta a la Teología de la Liberación, en cualquiera de sus tres niveles: profesional, pastoral y principalmente popular, los libros indudablemente más apreciados son: Éxodo, porque desarrolla la gesta de la liberación política-religiosa de una masa de esclavos que se convierte, en virtud de su alianza divina en pueblo de Dios. Los profetas por su intransigente defensa del Dios liberador, su denuncia vigorosa de las injusticias, la reivindicación de los humildes y el anuncio del mundo mesiánico. Los evangelios por el carácter central de la persona divina de Jesús, con su mensaje de reino, su práctica liberadora y su muerte y resurrección, sentido absoluto de la historia.⁶⁵

En este fragmento citado, advertimos que Boff menciona tres grupos de libros bíblicos (Éxodo, los Profetas y los Evangelios) especialmente destacables para los liberacionistas. Con todo, nombra algunos libros más, lo cuales comentaremos más adelante. De momento nos centraremos solo en el libro de Éxodo y en los Profetas, ya que la hermenéutica que hace sobre los Evangelios la he comentado ya de manera indirecta al tratar algunos conceptos significativos relevantes para los liberacionistas en apartados anteriores como: liberación, Reino de Dios, etcétera. (Luego, para la refutación más completa de esta interpretación de Boff, el lector se puede remitir a dichos apartados).

⁶⁵ BOFF, Leonardo y BOFF, Clodovis. *Como hacer teología de la liberación*. Madrid: Ediciones Paulinas, 1988, p. 49

Ahora bien, Éxodo es el texto clave y fundamental para los liberacionistas y bien merece la pena hablar sobre su concepción de los eventos acaecidos en este proceso histórico. Para ellos lo significativo de este proceso es la liberación política del pueblo hebreo del yugo de la esclavitud por los egipcios. Pero, veamos si verdaderamente este es el sentido fundamental del texto o la liberación de la esclavitud son meramente características secundarias del mensaje esencial del libro.

El profesor Federico Lange nos dice que

El propósito del libro no es solamente conservar el recuerdo de la partida de los israelitas de Egipto, sino presentar a la consideración humana las aflicciones y triunfos del pueblo de Dios; hacer notar el cuidado providencial que Dios ha tenido y los juicios infligidos sobre los enemigos. Claramente pone de manifiesto el cumplimiento de las divinas promesas y profecías dadas a Abraham afirmándole que su posteridad sería numerosa y que serían afligidos en una tierra extraña, de la cual saldrían en la cuarta generación con grandes riquezas. El éxodo es un símil del principio, progreso y fin de la salvación del creyente y de la historia de la iglesia de Cristo en el desierto de este mundo hasta su llegada a la Canaán celestial⁶⁶.

Este hecho es destacable pues concuerda con el cumplimiento de la palabra dada por Dios a Abraham en el Génesis acerca del proceso de tribulación por el que pasarían sus descendientes. Acerca de esto no dicen nada los liberacionistas, pero para entender el libro del Éxodo es preciso traer a la memoria el libro del Génesis, ya que Éxodo presenta una continuación de la revelación que Dios hace a la humanidad en este libro. «Con la palabra y en el original se presenta como continuación de Génesis»⁶⁷. Es decir, el propósito del libro de Éxodo dista mucho de ser la liberación política y social de los hebreos, sino que hay una narrativa continua, al igual que en el resto de los libros. Lo que es lo mismo, no se puede coger un libro de la Biblia e interpretarlo por separado, ya que perderemos de vista gran parte del contexto del mismo. Así, pues, el sentido de similitud con el proceso de salvación se puede apreciar gracias a la revelación dada en el Nuevo Testamento.

⁶⁶ LANGE, Federico. "Éxodo". *Diccionario Ilustrado de la Biblia* (Wilson M. Nelson, editor general). Nashville - Tennessee: Editorial Caribe-Grupo Nelson, 2001, p. 221.

⁶⁷ *Ibidem*, p. 220.

Cambia radicalmente el sentido de este libro de Éxodo cuando se tiene en consideración el resto del relato bíblico; ver la unidad, la armonía y cómo cada evento marca las pautas para el siguiente, de forma que Dios siempre resultaba glorificado al mostrar su fidelidad, cuidado, misericordia y amor hacia su creación.

Un enfoque ve la reunión en Sinaí, donde la nación se encontró con Yahvé y acordó entrar en pacto con Él, como centro teológico. La persecución de Israel en Egipto; el nacimiento de Moisés, su exilio en Madián y su regreso a Egipto como líder de Israel; las plagas de Egipto y el poderoso evento del éxodo en sí mismos, todo esto conduce al clímax del compromiso del pacto. Un segundo enfoque ve la presencia de Dios con y en medio de Israel como aspecto central. Un tercer enfoque ve el señorío de Dios como tema teológico central. En Éxodo Dios se revela como el Señor de la naturaleza, el Señor del pueblo del pacto y el Señor de la adoración⁶⁸.

Con todo, y sin ser dogmáticos, podemos entender el tema central del libro de Éxodo desde más de una perspectiva. Se han propuesto tres enfoques: uno es el pacto de Dios con su pueblo, otro enfoque es cómo Dios está con su pueblo en medio de todas las circunstancias (esto está muy relacionado con el primero, ya que demuestra la fidelidad de Dios; en consecuencia, se puede entender que Dios será fiel al pacto que hace con su pueblo en el Sinaí). Por último, el Señorío de Dios manifestado en distintas formas. Hay algo en común en estos tres enfoques, y ninguno deja en segundo plano lo espiritual, ninguno se olvida que el protagonista de la historia es Dios. De igual forma, también se aprecia en cada enfoque una revelación de la persona de Dios al hombre, un intento constante de Dios de relacionarse con la humanidad.

Es cierto que el Dios revelado en la Biblia ama la justicia y odia la opresión y cualquier forma de maldad, sea que se manifieste ésta mediante una injusticia social, política, económica, etcétera. También se puede estar de acuerdo en que Dios liberó a los hebreos de una situación de esclavitud extrema e hizo justicia con sus opresores. Pero en lo que no se puede estar de acuerdo es que este sea el tema central del libro y que se pueda interpretar de forma correcta alejado del resto de las Escrituras.

⁶⁸ DOCKERY, David S. *Comentario Bíblico Conciso Holman: Un comentario claro y de lectura amena sobre cada libro de la Biblia*. Nashville – Tennessee: B&H Publishing Group, 2005, p. 21,

Las «teologías de la liberación» tienen en cuenta ampliamente la narración del Éxodo. En efecto, éste constituye el acontecimiento fundamental en la formación del pueblo elegido. Es la liberación de la dominación extranjera y de la esclavitud. Se considera que la significación específica del acontecimiento le viene de su finalidad, pues esta liberación está ordenada a la fundación del pueblo de Dios y al culto de la Alianza celebrado en el Monte Sinaí. Por esto la liberación del Éxodo no puede referirse a una liberación de naturaleza principal y exclusivamente política. Por otra parte es significativo que el término liberación sea a veces remplazado en la Escritura por el otro, muy cercano, de redención⁶⁹.

Pero, como ya habíamos dicho anteriormente, hay también partes del Nuevo Testamento que los liberacionistas tienen en bastante consideración. «Los Hechos de los Apóstoles, por tratar el ideal de una comunidad cristiana libre y libertadora y el Apocalipsis por describir en términos colectivos y simbólicos la lucha inmensa del pueblo de Dios perseguido contra todos los monstruos de la historia»⁷⁰. Hay algo en lo que podemos estar de acuerdo: en los Hechos de los Apóstoles vemos dibujada la idea de una comunidad cristiana libre y libertadora, el modelo de iglesia digno de imitar. Ahora bien, estos epítetos, *libre* y *libertadora*, no tienen el sentido que le dan los liberacionistas. Es más, si eligen escoger el modelo de iglesia que hallamos en el libro de los Hechos, éste se diferencia mucho de la teoría liberacionista.

Como características distintivas de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, se pueden destacar que: «Practicaban la doctrina (Hechos 2:42). Se reunían en el templo, comían juntos, vendían sus propiedades (Hechos 2:43-45). Hacían milagros (Hechos 8:13). El Evangelio era predicado (Hechos 3:19). Se establecieron diáconos (Hechos 4:6,7)»⁷¹. Cinco son las características destacables en libro de los Hechos, y ninguna tiene el sentido de revolución político-social. Pero, asimismo, también nos podemos detener en la realidad de su contexto y ver cómo la iglesia se posicionaba al respecto. Es más, se puede apreciar cómo se establece en cierta manera un orden jerárquico dentro de la

⁶⁹ SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE. *Instrucción sobre algunos aspectos de la «teología de la liberación»*, cap. IV, punto 3 [en línea] http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-liberation_sp.html [consulta 9 de enero de 2021]

⁷⁰ BOFF, L. y BOFF, C. *Como hacer teología de la liberación*, p. 49.

⁷¹ URBINA MONTROYA, Isaí. *La iglesia del primer siglo: relatada en el libro de los Hechos*. Editorial Virtual Lulú, 2014, p. 18.

iglesia; no tanto en el sentido de importancia de unos creyentes sobre otros, sino en el de autoridad y rol de cada uno de ellos.

El contexto político-social de la iglesia primitiva es de sobra conocido, el cual no fue muy alentador. Y esto incluso desde antes de la resurrección de Jesús. El mismo Señor fue perseguido, arduamente criticado, increpado, calumniado, vilipendiado, etcétera. Con todo, Jesús respetó a las autoridades que lo juzgaron. Jesús no se rebeló contra el Sanedrín, ni tampoco contra Pilato ni el Imperio romano; es más, hubo momentos en los que permaneció callado, por ejemplo, ante Pilato (Juan 19:10), o ante Hedores (Lucas 23:8-9). Luego, esto dista mucho del concepto de iglesia que entienden los liberacionistas.

Recién se había iniciado el movimiento cristiano, tuvo ya que enfrentarse con sus primeros perseguidores. Poco tiempo después de Pentecostés los miembros del Sanedrín se indignaron en gran manera ante el éxito de la predicación apostólica y pusieron en la cárcel a Pedro y a Juan (Hechos 4). Poco después encarcelaron a todo el grupo de los apóstoles (Hechos 5). La oposición creció, dando como resultado el que apedrearan a Esteban hasta matarlo (Hechos 7:58-60). Pocos años después, Herodes Agripa mató a Jacobo el hermano de Juan (Hechos 12:2) y encarceló a Pedro (Hechos 12:3-5). De modo que fueron los judíos los que iniciaron la persecución de la iglesia. Pero fueron los romanos quienes dirigieron la gran persecución organizada contra la iglesia primitiva⁷².

Es importante tener en mente este contexto tan violento, ya que la iglesia estaba bajo una opresión sin precedentes, tanto por parte de los judíos, como posteriormente por el Imperio romano. La cuestión es saber qué nos dice la Biblia al respecto de cómo reaccionaba la iglesia ante esta injusta situación.

En la Carta a los Romanos se le dice a la iglesia que se sometan a todas las autoridades, ya que estas son puestas por Dios (13:1). Esto, si tenemos en cuenta el contexto político y social de la época, es bastante significativo para debatir y refutar a los liberacionistas respecto a su idea liberadora de la iglesia. Liberadora sí, pero no de las cuestiones socio-

⁷² Cf. VOS, Howard F. *Breve historia de la Iglesia Cristiana*. Editorial Portavoz, 1965, p. 28.

políticas. Vemos que en 1ª Timoteo se exhorta a la iglesia a que se hagan oraciones, peticiones, acciones de gracia y rogativas por los reyes y por todos los que están en autoridad (2:1-3). Y en Tito se le manda a la iglesia a que se sujeten a los gobernantes (3:1). Estos son solo algunos textos que hablan acerca de la forma en que debía conducirse la iglesia respecto a su crítica situación y, como ya hemos visto, y sin entrar en detalles, la situación no era nada agradable. Sin mencionar a Nerón ni a ningún otro emperador romano con las correspondientes crueles e injustas persecuciones que llevaron a cabo contra la iglesia.

No entraremos aquí ahora a comentar la cuestión del libro de Apocalipsis, por la sencilla razón que dando respuesta a cómo se comportaba la iglesia primitiva, se da por contestada esa supuesta lucha contra los monstruos de la historia que han oprimido y perseguido a la iglesia. En Apocalipsis se puede notar de qué manera se cumple el texto de Efesios 6:12: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes».

CONCLUSIÓN

Tras este sucinto trabajo, se pueden deducir varias conclusiones respecto a la Teología de la Liberación. La primera de ella, para hacer justicia a los hechos objetivos, es que estamos ante una teología muy diversa; es decir, existen muchas Teologías de la Liberación y no todas emplean el mismo método ni persiguen el mismo objetivo.

Segundo, la Teología de la Liberación es una demanda social hecha a imagen y semejanza de una injusticia patente. Luego, no podemos valorar a todas las Teologías de la Liberación de la misma forma, sino que hay que tener en cuenta la realidad tangible en la que se origina, el método que emplean, el objetivo al que aspira, etcétera.

Tercero, la amplia mayoría de las Teologías de la Liberación tienen un denominador común: un posicionamiento a favor de las personas que están siendo oprimidas o discriminadas ante una evidente injusticia.

Ahora bien, también se puede llegar a la conclusión de que la Teología de la Liberación tiene una serie de desviaciones teológicas, errores metodológicos e, incluso, incoherencia bíblica en la praxis. Con todo, y aunque no tratamos de más teologías en el presente trabajo, es notorio también que no existe la teología perfecta, que todas y cada una tiene sus carencias, pues las teologías son sistemas o escuelas de pensamiento creados por hombres y mujeres falibles. Luego, no deberíamos de demandar una perfección absoluta a la Teología de la Liberación, ya que esto es algo imposible en cualquier teología.

También se puede hacer alusión al ámbito violento de la Teología de la Liberación, muy censurable en la mayoría de los casos. Pero considero que sería injusto poner la mirada y centrar un juicio valorativo sobre cualquier movimiento centrándonos únicamente en los aspectos más negativos de este movimiento o en los radicalismos extremos de éste que desvirtúe la esencia de una perspectiva genérica. Es más, la violencia no es algo propio de la Teología de la Liberación, sino que ha sido algo presente a lo largo de la historia de la iglesia. Pues desde que el cristianismo se convirtió en la religión oficial bajo el reinado

de Constantino (mediante el Edicto de Milán en el año 313), ha habido unos tales despropósitos que han agraviado el buen nombre de Cristo, y en muchos de ellos se ha hecho uso de una violencia muy cruel, de una represión sin medida, de un literalismo ridículo, de un fundamentalismo y dogmatismo inhumano, etcétera. Luego, es cierto que un sector de la Teología de la Liberación ha hecho un uso inadmisibles de la violencia, pero esto no es propio de esta teología, sino fruto de la maldad del ser humano en general.

De igual forma, es cierto que se ha usado la Biblia para unos intereses concretos y que se ha desvirtuado parte del mensaje cristiano con ello, pero la solución no es rechazar este movimiento, sino más bien fomentar un diálogos teológico, social y político con ellos.

Ahora bien, respecto a los puntos negativos expuestos en este trabajo, decir que existe una refutación de los mismos, pero que debido a la naturaleza del presente trabajo no he considerado viable exponer los contra-argumentos de los liberacionistas haciendo las respectivas aclaraciones. A lo que hemos pretendido llegar con esto es que, las conclusiones a las que llegan muchos críticos respecto a esta teología, son basadas en personas que han escrito en contra de la Teología de la Liberación, pero que no suele ser fruto de una lectura atenta de las obras de los teólogos de la liberación y una reflexión crítica sobre estos textos fundamentales.

Luego, podríamos terminar esta conclusión afirmando que nos encontramos ante una teología compleja, con adulteraciones hermenéuticas, con problemas metodológicos y fallos teológicos, pero que es una teología que se ha atrevido a denunciar verdades objetivas en el contexto que le ha tocado emerger. Una teología que puede enriquecer nuestra visión bíblica. Una teología que incomoda porque nos saca de nuestra comodidad. Una teología que ha dejado de manifiesto que la iglesia no puede ser ajena a la política, que no puede ser apolítica. Una teología que ha centrado su interés en las personas y no tanto en la liturgia, la teología o la teoría.

De este modo, sí, seamos crítico con ella, pero también no estigmaticemos este movimiento descontextualizándolo, basándonos solo en lo que hayan dicho y escrito otros y con prejuicios personales respecto a ciertas ideas, sino que analicemos nuestra realidad

basada en el amor. Amor a Dios por encima de todo, pero amor al prójimo también. De igual forma, no olvidemos que nuestro Dios es un Dios justo y se agrada siempre con la justicia. Luego, seamos consecuentes con la fe que profesamos.

BIBLIOGRAFÍA

- ASSMANN, Hugo. *Teología desde la praxis de la liberación*. Salamanca: Ediciones Sígueme. 1973
- BOFF, Leonardo. *Jesucristo el Liberador*. Santander: Sal Terrae, 1987
- _____. *Ecología: grito de la Tierra, grito de los pobres*. Madrid: Editorial Trotta, 2011
- _____. *La dignidad de la Tierra: Ecología, mundialización, espiritualidad*. Madrid: Editorial Trotta, 2000
- _____. *Una ética de la Madre Tierra: Cómo cuidar la casa común. Estructuras y Procesos. Religión*. Madrid: Editorial Trotta, 2017
- _____. *El cuidado esencial: Ética de lo humano, compasión por la tierra*. Madrid: Editorial Trotta, 2002
- _____. *Ecología Integral: Por una eco-educación sostenible*. Madrid: Ediciones Khaf, 2020
- _____. *La tierra está en nuestras manos: Una nueva visión del planeta y de la humanidad*. Santander: Sal Terrae, 2016
- _____. *La opción-Tierra: La solución para la Tierra no cae del cielo*. Santander: Sal Terrae, 2008.
- BOFF, Leonardo y BOFF, Clodovis. *Como hacer teología de la liberación*. Madrid: Ediciones Paulinas, 1988
- CÁCERES AGUIRRE, Alirio, John Jorge CASTIBLANCO, Carlos HERNANDO DÍAZ, Germán Roberto MAHECHA, Nohora Inés PEDRAZA. *Evolución de la "cuestión ecológica" en la teología de la liberación* (ponencia). «Congreso Continental de Teología: La teología de la liberación en prospectiva». Tomo I - Trabajos científicos. Montevideo (Uruguay): Editorial Fundación Amerindia, 2012
- CALÇADA, Leticia, et al. *Diccionario Bíblico Ilustrado Holman* (Revisado y Aumentado). Nashville, Tennessee: B&H Publishing Group, 2014
- *Catecismo de la Iglesia Católica*. Madrid: Asociación de Editores del Catecismo, 1992
- COMPTON, Roberto, *La Teología de La Liberación: Una Guía Introductoria*. El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 2003

- CONN, Harvier M. *Teología Contemporánea en el Mundo*. Grand Rapids, Michigan: Subcomisión de Literatura Cristiana de la Iglesia Cristiana Reformada, 1974
- CORRÊA DE ANDRADE, Claudionor. *Diccionario Teológico: Con un Suplemento Biográfico de los Grandes Teólogos y Pensadores*. Miami, Florida: Editorial Patmos, 2002
- DEIROS, Pablo A., Prefacio a la Edición Electrónica, *Diccionario Hispanoamericano de la misión*. Bellingham, WA: Logos Research Systems, 2006
- _____. *Historia del Cristianismo: Las reformas de la iglesia (1500–1750)*. Buenos Aires (Argentina): Ediciones del Centro, 2008
- DOCKERY, David S. *Comentario Bíblico Conciso Holman: Un comentario claro y de lectura amena sobre cada libro de la Biblia*. Nashville – Tennessee: B&H Publishing Group, 2005
- GAMBOA UMAÑA, Luis Enrique. “Introducción al estudio de la Teología de la Liberación”. *Revista Estudios de la Universidad de Costa Rica*, s.f.
- GALLETERO, Cristina. “Estudiar teología y ser mujer”. *RUT Revista Universitaria de Teología de Albacete* [en línea] http://teologiarut.com/articulos_ver.php?ref=2 [Consulta 3/III/2021]
- GUTIÉRREZ, Gustavo. *Teología de Liberación: Perspectivas*. Salamanca: Sígueme, 1987
- HUNDLEY, Raymond C. *Teología de la Liberación: Una respuesta evangélica*. Bogotá, Colombia: Centro de Literatura Cristiana, 1990
- JETER DE WALKER, Luisa. *¿Cuál camino?* Miami, Florida: Editorial Vida, 1994
- LACUEVA, Francisco. *Diccionario teológico ilustrado*. Tarrasa, Barcelona: CLIE, 2001
- LANGE, Federico. “Éxodo”. *Diccionario Ilustrado de la Biblia* (Wilson M. Nelson, editor general). Nashville - Tennessee: Editorial Caribe-Grupo Nelson, 2001

- LORENZATTI, Joel J. “Teología de la Liberación: ¿El rostro eclesialístico del socialismo? Algunas reflexiones en torno a lo que une y separa al socialismo de la Teología de la Liberación”. *Escuela de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Artes Universidad Nacional de Rosario*. [en línea] <http://www.jjllorenzatti.com/wp-content/uploads/2008/04/lorenzatti-ensayo-final-de-problematika-del-pensamiento-argentino-y-latinoamericano-ii-v-13.pdf> [consulta 28/II/2021],
- MAC. CANN, Dennis. *Christian Realism and Liberation Theology. Practical Theologies in Creative Conflict*. Mary Knoll, New York: Orbis, 1981
- MATEO SECO, Lucas F. “Sobre la Teología de la Liberación», *Scripta Theologica* (Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra) Vol. 07 (1975)
- METZ, Johann Baptist. *Teología del Mundo*. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1971
- MIRANDA, José Porfirio. *Marx y la Biblia. Crítica a la filosofía de la opresión* (Salamanca: Ediciones Sígueme, 1975)
- MOLTSMANN, Jürgen. *Ilustración y teoría teológica*. Salamanca: Sígueme, 1974
- MONROY, Juan Antonio. *Un enfoque evangélico a la Teología de la Liberación*. Terrassa, Barcelona: CLIE, 1991
- NÚÑEZ, Emilio Antonio. *Teología de la Liberación*. Miami, Florida: Caribe, 1986
- PADILLA, C. René, “¿Un nuevo Gutiérrez?” *Revista Misión* (Buenos Aires, Argentina), abril-junio de 1983
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: *Diccionario de la lengua española*, [Vigesimotercera edición, 2014]. «**Intrahistoria**» [en línea] <https://dle.rae.es/intrahistoria?m=form> [consulta 27/II/2021]
- ROMO CEDANO, Pablo. “Teologías de la Liberación”. *Revista UNAM*. (Universidad Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Sociales), marzo de 2006

- SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE. *Instrucción sobre algunos aspectos de la «teología de la liberación»*, cap. IV, punto 3 [en línea]
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-liberation_sp.html [consulta 9 de enero de 2021]
- SÁNCHEZ ROJAS, Gustavo. “Los errores de la Teología Marxista de la Liberación». Web de ACI Prensa, [disponible en red].
<https://www.aciprensa.com/reportajes/teologia.htm> [consulta 27/II/2021].
- SCANNONE, Juan Carlos. “La teología de la liberación: caracterización, corrientes, etapas». *Revista Medellín*, V. 9, n° 34. Año 1983
- SCHEFFCZYK, Leo. “Fe cristiana y liberación: La instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación”. *Scripta Theologica*, vol. 17. 1985
- SEGUNDO, Juan Luis. “Críticas y autocríticas de la Teología de la Liberación” (ponencia). *Encuentro Internacional: Cambio social y pensamiento cristiano en América Latina: Veinte años después*. El Escorial (29 junio-4 julio de 1992). [en línea]
https://www.amerindiaenlared.org/uploads/adjuntos/1392131551_attach72.pdf [consulta 28/II/2021]
- SILVA, Sergio. “La Teología de la Liberación”. *Revista Teología y Vida*. 2009, vol. 50, n° 1-2, (Publicación de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile)
- TAMAYO ACOSTA, Juan José. *Para comprender la Teología de la Liberación*, Estella (Navarra): Verbo Divino, 1989
- TAMAYO ACOSTA, Juan José y RODRÍGUEZ GÓMEZ, Edgardo *Aportación de la teología de la liberación a los derechos humanos*. Madrid: Editorial Dykinson, 2011
- TURRIAGO ROJAS, Daniel Guillermo. “Breve perspectiva histórica de la teología de la liberación”, *Revista de la Universidad de Salle* (Bogotá), s. f.
- URBINA MONTOYA, Isaí. *La iglesia del primer siglo: relatada en el libro de los Hechos*. Editorial Virtual Lulú, 2014

- VATICANO II. «Constitución Dogmática *Dei Verbum* sobre la Divina Revelación». (*Documentos del Vaticano II* – 8ª edición. Madrid: B.A.C., 1969, pp. 118-133.
- VÉLEZ CARO, Olga Consuelo. “Teología feminista latinoamericana de la liberación: Balance y futuro”. *Horizonte Revista de Estudos de Teologia e Ciências da Religiao*, Vol. 11, Nº. 32, 2013. (Publicación de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais – Brasil)
- VOS, Howard F. *Breve historia de la Iglesia Cristiana*. Editorial Portavoz, 1965
- YUSTE MOYANO, Rafael. “Aportaciones de la Teología de la Liberación al pensamiento social cristiano”. *Revista Fomento Social*, nº 51 (1996)